

Stanovisko / Opinion

Hodnotenie rizika z expozície ortuti z potravín v SR

Risk assessment of exposure to mercury from food in Slovakia

Autor: MUDr. Katarína Kromerová

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Pod'akovanie

- Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (Odboru bezpečnosti potravín a výživy- Národnému kontaktnému bodu EFSA) a Výskumnému ústavu potravinárskemu v Bratislave- Stredisku pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok (Ing. Šalgovičová) za poskytnutie databázy

ABSTRAKT

Ortuť je významný kontaminant, ktorý sa v životnom prostredí, a teda aj v potravinách, nachádza v dôsledku prírodných a antropogénnych procesov. Zdrojom ortuti sú najmä prirodzené odparovanie zo zemskej kôry, horenie fosílnych palív, ťažba, tavenie, rafinácia, recyklácia svietidiel, batérie, atď. Ortuť patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú kumulatívnymi jedmi a má v prípade prekročenia vedecky odvodených bezpečných množstiev závažné dopady na zdravie ľudí (najmä na nervový systém, obličky, gastrointestinálny trakt, plod). Vzhľadom nato, že JECFA aj EFSA odvodili TWI pre ortuť a v súčasnosti sú k dispozícii aktuálnejšie údaje o množstve ortuti v potravinách umiestňovaných na trh v Slovenskej republike (ako celková ortuť a v niektorých prípadoch aj ako metylortuť, ktorá je najvýznamnejšou organickou formou ortuti v potravinách), vzhľadom na výskyt ortuti v potravinách, závažné dopady nadmerných množstiev ortuti na zdravie, je vhodné vyhodnotiť riziko z expozície slovenskej populácie ortuti z potravín v Slovenskej republike na základe aktuálnejších údajov získaných v Slovenskej republike.

Pre účely hodnotenia rizika príjmu ortuti z potravín a pitnej vody bola použitá databáza obsahu Hg v 126 potravinových komoditách získanej z výsledkov laboratórnych analýz vzoriek potravín (vrátane základných potravinárskych surovín a nápojov) a pitnej vody, ktoré boli na území Slovenskej republiky odoberané v období rokov 2007 až 2014 v rámci čiastkového monitorovacieho systému- Cudzorodé látky v potravinách, konkrétne jeho časti Monitoring spotrebného koša. Vzorky analyzované na obsah ortuti sa odoberali z poľnohospodárskych podnikov, z podnikov potravinárskeho priemyslu, obchodnej siete i z domácností. Vzorky boli analyzované v akreditovaných laboratóriách. Celkový počet vzoriek potravín v poskytnutej databáze je 12 122, z toho väčšina, t.j. 12 101 (99,83 %) pre celkovú ortuť, 7 (0,06 %) pre anorganickú ortuť a 14 vzoriek (0,11 %) pre metylortuť. Bol použitý konzervatívny prístup prepočtu celkovej ortuti na anorganickú ortuť a metylortuť analogický s prístupom EFSA. Najvyššie priemerné množstvá Hg v potravinách za obdobie rokov 2007-2014 sa nachádzali v zostupnom poradí v komoditách údené a sušené ryby a produkty mora (0,0308 mg/kg), sladkovodné ryby (0,0259 mg/kg), potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,0207 mg/kg) a pečivo bežné (0,0171 mg/kg). Najvyššie maximálne množstvá Hg v potravinách za obdobie rokov 2007-2014 sa nachádzali v zostupnom poradí v komoditách potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,6188 mg/kg), sladkovodné ryby (0,1540 mg/kg), mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary (0,1263 mg/kg) a mäso iné (0,1244 mg/kg). Boli použité údaje

o spotrebe týchto komodít zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v roku 2006 v Slovenskej republike metódou HBS (Household Budget System). Zo sledovaných komodít potravín a pitnej vody (t.j. 126 komodít pre ktoré sa v databáze nachádzali údaje) sa na priemernom týždennom príjme Hg z potravín a pitnej vody za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) najväčšou mierou podieľali v zostupnom poradí nasledovné komodity: pečivo bežné (0,0947 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň), voda (0,0195 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň), potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,0102 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň) a ostatné mliečne výrobky (0,0086 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň) a na maximálnom týždennom príjme Hg z potravín a pitnej vody za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) sa najväčšou mierou podieľali v zostupnom poradí nasledovné komodity: potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,3034 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň), pečivo bežné (0,1874 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň), zemiaky (0,0780 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň) a minerálne vody (0,0588 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň).

Výsledný sumárny priemerný týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 bol **0,262 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň** (upravené pre anorganickú ortuť) a výsledný sumárny maximálny týždenný príjem Hg **1,212 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň** (upravené pre anorganickú ortuť).

Výsledný sumárny priemerný týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) bol porovnaný s výsledkami hodnotenia rizika z dietárnej expozície ortuti za obdobie rokov 1993-2004 (Zmetáková, Šalgovičová, 2006). Z porovnania vyplynulo, že v porovnaní s obdobím 1993-2004 (0,137 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň) došlo k zvýšeniu sumárneho týždenného priemerného príjmu Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa (0,262 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň) o 91,2 %.

Najväčšími zdrojmi príjmu Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) sú v zostupnom poradí cereálne výrobky (chlieb, pečivo, ryža, múka, cestoviny, iné výrobky z obilia) 0,119 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň, pitná voda 0,0213 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň, mlieko a mliečne výrobky 0,0186 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň a ryby, výrobky z rýb a plody mora 0,017 $\mu\text{g/kg}$ tel.hm. za týždeň.

Výsledný sumárny priemerný týždenný príjem Hg z relevantných potravín (t.j. komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora- celkovo 7 komodít) pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 bol **0,0216 $\mu\text{g/kg}$**

telesnej hmotnosti za týždeň (upravené pre metylortuť) a výsledný sumárny maximálny týždenný príjem Hg bol **0,1136 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň** (upravené pre metylortuť).

Priemerný a maximálny príjem anorganickej Hg (**HI=0,066** pre sumárny priemerný týždenný príjem Hg a **HI=0,303** pre sumárny maximálny týždenný príjem Hg) a metylortute (**HI=0,017** pre sumárny priemerný týždenný príjem Hg a **HI=0,087** pre sumárny maximálny týždenný príjem Hg) z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.

Maximálny príjem anorganickej Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pri priemernej aj vysokej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov (**HI v rozpätí 0,40 až 0,60**). Maximálny príjem metylortuti z materského mlieka pri priemernej a vysokej spotrebe predstavuje potenciálne riziko nežiaducich toxických účinkov (**HI 2,11** pri priemernej spotrebe a **3,16** pri vysokej spotrebe).

Kľúčové slová: hodnotenie rizika, ortuť, potraviny, pitná voda, bezpečnosť potravín, expozícia ľudí z príjmu potravín, spotreba potravín, HI, hazard index, priemerný týždenný príjem, maximálny týždenný príjem, Hg

ABSTRACT:

Mercury is a major contaminant, which in the environment, and thus also in the food is a result of both the natural and the anthropogenic processes.

Mercury sources are mainly natural evaporation from the earth's crust, burning fossil fuels, mining, smelting, refining, recycling lamps, batteries, etc. Mercury belongs to the heavy metals which are cumulative poisons and has in case of exceeding the scientifically derived safe quantities severe impacts on the human health (especially on the nervous system, kidneys, gastrointestinal tract, fetus). Given that the JECFA and EFSA derived the TWI for mercury and currently there are more recent data available on the amount of mercury in foods placed on the market in the Slovak Republic (as total mercury and in some cases as methylmercury, which is the most important form of organic mercury in food), considering the occurrence of mercury in food, severe consequences of excessive quantities of mercury on health, it is appropriate to evaluate the risk of exposure of the Slovak population to mercury from food in the Slovak Republic on the basis of recent data obtained in the Slovak Republic.

For the purposes of risk assessment of mercury intake from food and drinking water the database of content of Hg in 126 food commodities derived from the results of laboratory analysis of food samples (including basic food materials and beverages) and drinking water, which were collected in the territory of the Slovak Republic between 2007 to 2014 under the sub-system- Monitoring of Contaminants in Food, namely part Consumption Monitoring. Samples analyzed for mercury were collected from the farms, the food industry premises, retail and from households. Samples were analyzed in the accredited laboratories. The total number of food samples within a given database is 12 122, of which the majority, i.e. 12 101 samples (99.83%) for total mercury, 7 samples (0.06%) for inorganic mercury and 14 samples (0.11%) for methylmercury. Conservative approach analogous to that of EFSA was used for a conversion of total mercury to inorganic mercury and methylmercury. The highest mean amounts of Hg in food for the period 2007-2014 were in descending order in commodities smoked and dried fish and marine products (0.0308 mg/kg), freshwater fish (0.0259 mg/kg), food products not specified elsewhere (0.0207 mg/kg) and conventional cereals products like rolls except for bread (0.0171 mg/kg). Highest maximum levels of Hg in food for the period 2007-2014 were in descending order in commodities food products not elsewhere specified (0.6188 mg / kg), freshwater fish (0.1540 mg/kg), frozen, canned and other fruit products and semi-finished products (0.1263 mg/kg) and other meat (0.1244 mg/kg). Food consumption

data related to the commodities established by the Statistical Office of the Slovak Republic (SO SR) in 2006 in Slovakia by HBS method (Household Budget System) were used.

From the monitored food commodities and drinking water (i.e. 126 commodities for which the database contain data on Hg content) the biggest contributors to the average weekly intake of Hg from food and drinking water for the period 2007-2014 (adjusted for inorganic mercury) in descending order were the following commodities: conventional cereals products like rolls except for bread (0.0947 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week), drinking water (0.0195 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week), food products not elsewhere specified (0.0102 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week) and other dairy products (0.0086 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week) and the biggest contributors to the maximum weekly intake of Hg from food and drinking water for the period 2007-2014 (adjusted for inorganic mercury) in descending order were the following commodities: food products not elsewhere specified (0.3034 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week), conventional cereals products like rolls except for bread (0.1874 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week), potatoes (0.0780 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week) and mineral water (0.0588 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week).

The resulting total average weekly intake of Hg from food and drinking water for the average citizen of the Slovak Republic for the period 2007-2014 was 0.262 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week (adjusted for inorganic mercury) and the resulting total maximum weekly intake of Hg was 1.212 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week (adjusted for inorganic mercury). The resulting total average weekly intake of Hg from food and drinking water for the average citizen of the Slovak Republic for the period 2007-2014 (adjusted for inorganic mercury) was compared with the results of the risk assessment of dietary exposure to mercury for the period 1993-2004 (Zmetáková, Šalgovičová, 2006). The comparison showed that, compared with the period 1993-2004 (0.137 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week) the total average weekly intake of Hg from food and drinking water for the average citizen for the period 2007-2014 (0.262 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week) increased by 91.2%.

The major sources of Hg intake from food and drinking water for the average citizen of the Slovak Republic for the period 2007-2014 (adjusted for inorganic mercury) are in descending order cereals (bread, pastry, rice, flour, pasta, other grain products) 0.119 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week, drinking water 0.0213 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week, milk and milk products 0,0186 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week and fish, fish products and seafood 0,017 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week.

The resulting total average weekly intake of Hg from relevant food (i.e. food commodities regarding fish, fish products and seafood - 7 commodities in total) for the average citizen of the Slovak Republic for the period 2007-2014 was 0.0216 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bw per week (adjusted for

methylmercury) and the resulting total maximum weekly intake of Hg was 0.1136 µg/kg bw per week (adjusted for methylmercury).

The average and maximum intake of inorganic Hg (HI = 0.066 for the total average weekly intake of Hg and HI = 0.303 for the total maximum weekly intake of Hg) and methylmercury (HI = 0.017 for the total average weekly intake of Hg and HI = 0.087 for the total maximum weekly intake of Hg) from food and drinking water for the average citizen of the Slovak Republic for the period 2007-2014 does not pose any significant risk of adverse toxic effects.

The average intake of inorganic Hg from breast milk and milk formula for average and high consumption poses no significant risk of adverse toxic effects (HI ranging from 0.06 to 0.22). The average intake of methylmercury from breast milk for average and high consumption poses no significant risk of adverse toxic effects (HI 0.42 with an average consumption of 0.63 and the high consumption).

The maximum intake of inorganic Hg from breast milk and infant milk formula for average and high consumption poses no significant risk of adverse toxic effects (HI ranging from 0.40 to 0.60). The maximum intake of methylmercury from breast milk for average and high consumption poses a potential risk of adverse toxic effects (HI 2.11 with an average consumption of 3.16 and the high consumption).

Key words: risk assessment, mercury, foodstuffs, drinking water, food safety, human dietary exposure, food consumption, HI, hazard index, mean weekly intake, maximum weekly intake, Hg

MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA

„Hodnotenie rizika z expozície ortuti z potravín v SR“

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre kontaminanty v potravinovom reťazci predložili na 18. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie rizika z expozície ortuti z potravín v SR*“.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľku navrhla MUDr. Katarínu Kromerovú.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) mandát prijíma a následne pripraví Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1. 4. 2014 do 30. 11. 2014. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre kontaminanty v potravinovom reťazci. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2 bod a) odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

OBSAH

ABSTRAKT	2
ABSTRACT	5
MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA	8
ÚVOD	10
1. Predchádzajúce hodnotenia rizika ortuti	10
2. Legislatíva upravujúca množstvo ortuti v potravinovom reťazci	11
3. Chemické vlastnosti ortuti a jeho zlúčenín	12
4. Výskyt a použitie ortuti	12
5. Toxicita a metabolizmus	13
6. Biomarkery expozície	14
7. Ortuť v zložkách životného prostredia	15
7.1.Pôda	15
7.2.Ovzdušie	15
7.3.Voda	16
8. Hodnotenie rizika príjmu ortuti z potravín u bežnej populácie v Slovenskej republike	16
8.1. Ortuť v potravinách	16
8.2.Koncentrácie ortuti v potravinách a pitnej vode	18
8.3.Prijem ortuti z potravín a pitnej vody	24
8.4.Časové trendy priemerného týždenného príjmu ortuti z potravín a pitnej vody	33
8.5. Charakterizácia rizika u bežnej populácie	39
9. Hodnotenie rizika u dojčiat ako špecifickej skupiny- príjem ortuti z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy	42
ZÁVERY, diskusia a odporúčania	51
LITERATÚRA	56
ZOZNAM SKRATIEK	61

ÚVOD

Ortuť je významný kontaminant, ktorý sa v životnom prostredí, a teda aj v potravinách, nachádza v dôsledku prírodných a antropogénnych procesov. Zdrojom ortuti sú najmä prirodzené odparovanie zo zemskej kôry, horenie fosílnych palív, ťažba, tavenie, rafinácia, recyklácia svietidiel, batérie, atď. Ortuť patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú kumulatívnymi jedmi a má v prípade prekročenia vedecky odvodených bezpečných množstiev závažné dopady na zdravie ľudí (najmä na nervový systém, obličky, gastrointestinálny trakt, plod).

Vzhľadom nato, že JECFA aj EFSA odvodili PTWI (JECFA) a TWI (EFSA) pre ortuť a v súčasnosti sú k dispozícii aktuálnejšie údaje o množstve ortuti v potravinách umiestňovaných na trh v Slovenskej republike (ako celková ortuť a v niektorých prípadoch aj ako metylortuť, ktorá je najvýznamnejšou organickou formou ortuti v potravinách), vzhľadom na výskyt ortuti v potravinách, závažné dopady nadmerných množstiev ortuti na zdravie, je vhodné vyhodnotiť riziko z expozície slovenskej populácie ortuti z potravín v Slovenskej republike na základe aktuálnejších údajov získaných v Slovenskej republike.

1. Predchádzajúce hodnotenia rizika ortuti

V roku 1972, Spoločný výbor expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA) ustanovil dočasne tolerovateľný týždenný príjem (PTWI) 5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. pre celkovú ortuť (THg), z ktorého najviac ako 3.3 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. môže byť vo forme metylortuti (FAO/WHO, 1972). V roku 2003, JECFA zrevidovala PTWI pre metylortuť na 1,6 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. (FAO/WHO, 2004). Neskôr JECFA znova potvrdila uvedené PTWI (FAO/WHO, 2007).

V roku 2004 EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) uverejnil stanovisko ortuti a metylortuti v potravinách (EFSA, 2004), v ktorom EFSA porovnala dietárnu expozíciu a RfD ustanovenou US-EPA a PTWI ustanoveným JECFA. Záver bol, že dietárna expozícia priemerného konzumenta metylortuti z rýb a plodov mora sa v niektorých krajinách blíži PTWI a prekročila RfD.

V roku 2010 JECFA prehodnotila PTWI pre celkovú ortuť a upresnila ju na PTWI 4 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. pre anorganickú ortuť, ktorá je hlavnou formou ortuti v potravinách iných ako sú ryby a kôrovce. Odhadnutá dietárna expozícia ortuti bola na úrovni alebo pod úrovňou PTWI.

V roku 2012 EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) ustanovil TWI pre anorganickú ortuť 4 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm a TWI pre metylortuť 1,3 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm (EFSA, 2012a). Z hodnotenia dietárnej expozície vyplýva, že priemerná dietárna expozícia

nepresiahla TWI s výnimkou dojčiat a malých detí v niektorých štúdiách. Dietárna expozícia nadpriemerných konzumentov rýb, kam môžu patriť aj tehotné ženy, môže presiahnuť TWI.

V Slovenskej republike vykonala hodnotenie rizika z dietárnej expozície ortuti Zmetáková a Šalgovičová (Zmetáková, Šalgovičová, 2006). Týždenný príjem ortuti do organizmu človeka v roku 2004 bol rovný hodnote 0,1 ug/kg t.hm., čo predstavovalo 2,04 % z hodnoty PTWI. Pri výpočte týždenného príjmu boli použité priemerné nálezy ortuti. Vypočítané týždenné príjmy ortuti do organizmu človeka od roku 1993 (0,2 ug/kg t.hm.) do roku 2002 (0,07 ug/kg t.hm.) klesali s výnimkou v roku 1994, kedy bola vypočítaná hodnota týždenného príjmu ortuti najvyššia (0,31 ug/kg t.hm.) a v rokoch 1998 a 1999, kedy boli vypočítané hodnoty mierne vyššie (0,13 a 0,14 ug/kg t.hm.). V roku 2003 a 2004 vypočítaná hodnota týždenného príjmu ortuti do organizmu človeka mierne stúpila (0,1 ug/kg t.hm.). Z uvedeného vyplýva, že v období 1993 až 2004 bola dietárna expozícia nízka v porovnaní s PTWI.

2. Legislatíva upravujúca množstvo ortuti v potravinách

Z dôvodu zabezpečenia vysokého stupňa ochrany zdravia ľudí je potrebné udržiavať obsah kontaminantov vrátane ortuti na úrovniach, ktoré sú toxikologicky prijateľné. Z tohto dôvodu sú v nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení nariadenia Komisie (ES) č. 629/2008 ustanovené najvyššie prípustné množstvá (NPM) pre ortuť v niektorých kategóriách potravín, a to konkrétne v produktoch rybolovu a svalovine rýb (vrátane kôrovcov s výnimkou hnedého krabieho mäsa a mäsa z hlavy a hrude homára a podobných veľkých kôrovcov (Nephropidae a Palinuridae) 0,5 mg/kg čerstvej hmotnosti), svalovine rýb niektorých špecifických rýb (1 mg/kg čerstvej hmotnosti) a vo výživových doplnkoch (0,1 mg/kg produktu vo forme ako sa predáva).

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (v Slovenskej republike transponovaná do nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z. z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu) ustanovuje najvyššiu medznú hodnotu (NMH) 1 ug/l pre vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Obdobne smernica Komisie 2003/40/EC z 16. mája 2003 ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd (v Slovenskej republike transponovaná do výnosu Ministerstva

pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu) ustanovuje najvyššiu medznú hodnotu (NMH) 1 ug/l pre prírodnú minerálnu vodu.

Limity pre ortuť sú ustanovené v európskej legislatíve v špecifikáciách čistoty pre mnohé prídavné látky.

3. Chemické vlastnosti ortuti a jeho zlúčenín

Ortuť (Hg) je kov, ktorý sa uvoľňuje do prostredia, z prírodných aj antropogénnych zdrojov. Po uvoľnení do životného prostredia podstúpi komplexné transformácie a cykly medzi atmosférou, pôdou a vodnými systémami. Počas tohto biogeochemického cyklu sú ľudia, rastliny a zvieratá sú vystavené ortuti, čo môže viesť v rôznych vplyvov na zdravie (EFSA, 2008). Tri chemické formy ortuti sú elementárna alebo kovová ortuť (Hg^0), anorganická ortuť (Hg_2^{2+} a Hg^{2+} katióny) a organická ortuť. Vo svojej základnej forme, ortuť je kvapalnú pri izbovej teplote a tlaku, silne prchavý. Všeobecne platí, že elementárna ortuť je prevládajúcou formou ortuti v atmosfére (Selin, 2009). Anorganická ortuť (IHG) zlúčeniny sú soli Hg_2^{2+} a Hg^{2+} , ktoré sa používajú v niekoľkých priemyselných procesoch a možno ich nájsť v batériách, fungicídoch, antiseptikách a dezinfekčných prostriedkoch (US EPA, 2007; EFSA, 2008). Organické zlúčeniny ortuti majú aspoň jeden atóm uhlíka je kovalentne viazaný k atómu ortuti (WHO, 1991). Metylortuť (MeHg) je zďaleka najčastejšou formou v potravinovom reťazci (EFSA, 2008).

Ortuť je zaradená do skupiny IIB periodickej tabuľky prvkov, má CAS číslo 7439-97-6, molekulovú hmotnosť 200,59, atómové číslo 80.

4. Výskyt a použitie ortuti

Ortuť je významný kontaminant, ktorý sa v životnom prostredí, a teda aj v potravinách, nachádza v dôsledku prírodných a antropogénnych procesov.

Ortuť sa dostáva do ovzdušia zvetrávaním hornín, spaľovaním fosílnych palív, pyrometalurgickým pražením rúd (u nás v Rudňanoch), dlhoročným používaním moridiel osív na báze organických zlúčenín, farbív a náterov, dezinfekčných látok, elektrických zariadení a pod. (Toman et al., 2003). Ťažba ortuti na Slovensku bola v období 1. ČSR (maximálna ťažba 100 ton bola v roku 1938) významným odvetvím ťažobného priemyslu. Hlavnými rudnými minerálmi ortuťových rúd sú cinabarit (rumelka, HgS - 86,2 % Hg)

a metacinabarit, zriedkavejšie elementárna ortuť, v polymetalických ložiskách schwazit (až 17% Hg). Ortuť sa získavala prevažne z cinabaritu a metacinabaritu, v menšej miere ako vedľajší produkt pri pražení sideritových rúd s obsahom cinabaritu a schwazitu. Najznámejšie ložiská ortuťových minerálov boli Zenderling pri Gelnici, Svätá Trojica pri Nižnej Slanej, Rudňany, Merník severne od Vranova na východnom Slovensku a Malachov pri Banskej Bystrici. V súčasnosti sa ťažba ortuťových rúd neuskutočňuje (Zorkovský, 1972). Potenciálne najproblematickejším aspektom je metylácia elementárnej Hg⁰ alebo sulfidu HgS (abiotická aj ovplyvnená mikroorganizmami) z banskej ťažby na organické zlúčeniny, pretože Hg sa veľmi dobre viaže na organickú hmotu. Táto forma ortuti môže byť potom biologicky metanogénnymi baktériami transformovaná na jednu z najrozpustnejších a najtoxickejších zlúčenín Hg – metylortuť CH₃Hg⁺ (Virčíková a Pálffy, 1997; Kafka a Punčochářová, 2002), preniká do vodných systémov, intoxikuje vodné organizmy a ich prostredníctvom následne celý okolitý ekosystém.

Použitie ortuti je pomerne rozmanité. Najviac sa spotrebúva na lekárske účely (napr. na výrobu zubných plomb, na liečivé masti proti kožným chorobám a ekzémom), v pyrotechnike na výrobu rozbušiek, ďalej na výrobu farieb, v elektrotechnike a strojárstve, na plnenie manometrov, vývev (v minulosti aj teplomerov) a pod. Používa sa pri elektrolytickej výrobe NaOH, Cl a kaustickej sódy (Na₂CO₃), na amalgamáciu pri výrobe drahých kovov (najmä zlata), HgCN sa používa v galvanických kúpeľoch na pokovovanie, Hg₂Cl₂ sa používa na výrobu kalomelových elektród a HgCl₂ na impregnáciu dreva (Greenwood a Earnshaw, 1993; Reimann a de Caritat, 1998).

5. Toxicita a metabolizmus

Ortuť je chemický prvok, ktorého toxicita závisí od jeho chemickej a fyzikálnej formy a spôsobu expozície. Všeobecne, toxicita foriem ortute stúpa od elementárnej ortute cez anorganické soli ortute až po jej najtoxickejšie organické formy, ako sú metylortuť, etylortuť atď., pričom najtoxickejšia forma je dimethylortuť. Rozdielna toxicita foriem ortute je spôsobená ich rozdielnou absorpciou v organizme a tiež ich rozdielnou schopnosťou prechodu cez membrány. Elementárna ortuť a zlúčeniny metylortute majú väčšiu schopnosť prechodu cez bunkové membrány ako ortuťné a ortuťnaté soli, v dôsledku čoho sú aj viac neurotoxické. Ortuť ľahko prechádza cez placentu, čím môže dochádzať k expozícii plodu ortuťou uvoľňujúcou sa z depozitu matky, napr. z amalgámových plomb (Reinhardt, 1988).

Cieľovým orgánom anorganickej ortuti sú pečeň, nervový systém, imunitný systém, reprodukčný systém. Hlavným cieľovým orgánom sú obličky. V prípade metylortuti bola in vitro zistená genotoxicita, ale údaje o ľuďoch sú inkonzistentné (EFSA, 2012a). Cez placentu prechádza vo väčšej miere metylortuť než anorganická ortuť (priemerný pomer ich obsahu v pupočníkovej krvi a v krvi matky je 1.80 vs. 1.24) (Ursínyová et al., 2012). Metylortuť prechádza voľne cez placentu z matky do plodu (Kajiwara et al. 1996, 1997; Mokrzan et al. 1995). Exkrécia anorganickej ortuti je najmä močom, zatiaľ čo exkrécia metylortuti je stolicou.

6. Biomarkery expozície

Celková ortuť v moči je ako vhodný biomarker anorganickej (aj elementárnej) ortuti, ale nie pre expozíciu metylortuti. Celková ortuť vo vlasoch a krvi sa bežne používa ako biomarker na posúdenie dlhodobej expozícií metylortuti v potravinách (EFSA, 2012a).

V období 2006-2011 prebiehal v Slovenskej republike projekt PHIME Public health impact of long-term, low level mixed element exposure in susceptible population strata- Vplyv dlhodobej expozície nízkym koncentráciám zmesi kovov na zdravie citlivých populačných skupín (Projekt PHIME, In: <http://www.vzbb.sk/sk/projekty/phime.php>; Pawlas N et al. 2013) zameraný v prvej etape na biomonitoring detí (157 detí vo veku 7-11 rokov z 3 oblastí – vidiecka, mestská, priemyselná) s cieľom získania informácií o regionálnych rozdieloch v expozícii detí z kombinovanej expozície toxických ťažkých kovov vrátane ortuti a identifikovanie možných zdrojov expozície. V druhej etape sa realizoval biomonitoring 52 žien v menopauze (53-60 rokov, priemerný vek bol 57,6 rokov) z rovnakej oblasti ako deti z mestskej oblasti, ktoré boli zaradené v prvej fáze štúdie. Odoberali sa vzorky krvi na stanovenie Hg a u vybranej podskupiny sa vyplňal dotazník so zameraním na zisťovanie možných ciest expozície kovov. Projekt prebiehal v Slovinsku, Litve, Českej republike, Chorvátsku, Slovenskej republike, Poľsku, Švédsku, Maroku, Ekvádore, Číne.

U žiadneho z vyšetrených detí zo Slovenska sa nezistilo prekračovanie odporúčaných hodnôt sledovaných kovov v krvi. Najvyššie koncentrácie olova boli zistené u detí z priemyselnej oblasti (36,9 µg Pb/l), kým najvyšší obsah kadmia a ortuti mali deti z mestskej oblasti (0,15 µg Cd/l a 0,64 µg Hg/l). Rozdiely v obsahoch kovov v krvi jednotlivých detí môžu byť spôsobené rozdielnym príjmom požívatinami, ale i zanesením prachu a pôdy pri zvyku vkladáť veci do úst, prípadne zo starších náterových hmôt. V prípade detí zo sledovaných oblastí sme vylúčili zvýšený príjem kovov pitnou vodou. Vyšetrená bola kvalita

vody verejných vodovodov, z ktorých boli domácnosti detí zásobované, ako i kvalita individuálnych vodných zdrojov. Odobraté vzorky boli vyšetrené v rozsahu minimálneho rozboru podľa NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu rozšíreného o stanovenie obsahu Pb, Cd, Hg. Obsah vyšetrených kovov vo všetkých vzorkách bol nižší ako detekčné limity použitých analytických metód a kvalita vody spĺňala požiadavky NV SR č. 354/2006 Z. z. Potvrdil sa vplyv konzumácie vnútorností a amalgámových výplní zubov na obsah ortuti v krvi detí v súbore. Obsah Hg krvi súboru detí a žien zo Slovenska bol nízky a priemerné koncentrácie v žiadnej z oblastí neprekračovali medzinárodné odporúčané referenčné hodnoty ani pre jeden zo sledovaných ťažkých kovov.

7. Ortuť v zložkách životného prostredia

7.1.Pôda

Ortuť sa nachádza v prírodnom prostredí, je súčasťou zemskej kôry (Bodiš a Rapant, 1999). Ortuť je v pôde zastúpená ako: a) elementárna - Hg^0 (prchavá s nízkou vodorozpustnosťou), b) ako Hg^{2+} , ktorá tvorí CH_3 a H^+ zlúčeniny a vo forme kationov, ktoré sú ľahko sorbované pôdou (Hg^{2+} sa viaže na organickú hmotu ako aj na anorganické súčasti, na ílové minerály na hydratované oxidy Fe a Mn). Ortuť sa z pôdy uvoľňuje hlavne sublimáciou (Kolář, 1988); z atmosféry sa potom však často dostáva späť do pôdy zrážkami. Čistiarenské kaly zvyšujú mobilitu ortuti (Hg tvorí komplexy s rozpustnými organickými zlúčeninami) (Dadová, 2014). Obsah Hg v pôde je na celom území Slovenska o niečo vyšší v porovnaní s pôdami inde vo svete (Čurlík a Ševčík, 1999). Ekologicky ohrozené sú oblasti okolo banských a priemyselných centriér- Stredný Spiš (Rudňany a Krompachy), Žiar nad Hronom, Jelšava- Lubeník, Hačava-Hnúšť'a, Dolná Orava, Horná Nitra, v menšej miere Košice, Strážske a Humenné. Geogénne a antropogénne zdroje sa dost' často časovo a priestorovo prekrývajú (Čurlík, 2005).

7.2.Ovzdušie

Primárnou formou atmosférickej ortuti sú výpary kovovej ortuti. Tá je oxidovaná ozónom na iné formy (napr. Hg^{2+}) a tie sa odstraňujú z ovzdušia precipitáciou. Hlavným zdrojom Hg imisií je praženie rúd a spaľovanie uhlia (Kafka a Punčochárová, 2002). Mnoho Hg sa do životného prostredia uvoľňuje v zlievniach kovov a cez ventiláciu banských priestorov.

Vysoké obsahy ortuti boli zaznamenané aj v okolí činných sopiek, kde sa vyskytuje predovšetkým vo forme minerálu cinabaritu - HgS (Polański a Smulikowski, 1978). Významné sú aj emanácie pozdĺž tektonických línií v zemskej kôre a hnojivá s fosfátmi ako aj hnojivá pripravované z niektorých uhličitanov. Medzi hlavné prírodné zdroje ortuti v atmosfére sú odplynenie zemskej kôry, emisie zo sopiek a odparovanie z prírodných vodných telies. Celosvetovo to predstavuje 2700-6000 ton ročne. Antropogénne zdroje sa zdajú byť menej dôležité ako prírodné zdroje. Celkové globálne uvoľnenie ortuti do ovzdušia v dôsledku ľudskej činnosti sa odhaduje rádovo na 2000-3000 ton ročne (WHO, 1991).

V Slovenskej republike v roku 2007 poklesli v Slovenskej republike emisie ortuti, v roku 2008 sa zvýšili emisie ortuti v dôsledku nárastu objemu spáleného priemyselného odpadu a nárastu emisií v sektore priemyselnej, komunálnej a systémovej energetiky (SHMÚ, 2014).

7.3.Voda

Charakter foriem výskytu ortuti v sedimentoch je analogický vode. Sedimenty dna sú významným indikátorom znečistenia povrchových vôd ortuťou (hlavne rybníkov a údolných nádrží, nie úplne vhodné pre tečúce vody kvôli problémom s odberom reprezentatívnej vzorky sedimentu). Obsah ortuti v sedimentoch dna, väčšinou vo forme sulfidov, je závislý na zaťažení lokality ortuťou a na charaktere sedimentu. Vzorky s prevahou organických súčastí majú vo väčšine prípadov vyšší obsah Hg (Merva et al., 1994). V životnom prostredí nie je kovová ortuť veľmi pohyblivá a má tendenciu usadzovať sa na dne riek a jazier. Jej pohyblivosť ovplyvňuje typ sedimentov, najmä veľkosť ich častíc a fyzikálno-chemické parametre ako pH a Eh. (Greenwood a Earnshaw, 1990). Zdrojom znečistenia vôd sú odpadové vody po ťažbe a spracovaní rúd, kožiarskeho, textilného a fotografického priemyslu, chemický priemysel, poľnohospodárstvo ako aj atmosférické zrážky znečistené exhalátmi (Melicherčík a Melicherčíková, 2010).

8. Hodnotenie rizika príjmu ortuti z potravín u bežnej populácie v Slovenskej republike

8.1.Ortuť v potravinách

Pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu ortuti z potravín a pitnej vody Výskumný ústav potravinársky (VÚP) v Bratislave- Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok (Ing. Šalgovičová) prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (Odbor

bezpečnosti potravín a výživy- Národný kontaktný bod EFSA) poskytol databázu obsahu Hg v 126 potravinových komoditách získanej z výsledkov laboratórnych analýz vzoriek potravín (vrátane základných potravinárskych surovín a nápojov) a pitnej vody, ktoré boli na území Slovenskej republiky odoberané v období rokov 2007 až 2014 v rámci čiastkového monitorovacieho systému- Cudzorodé látky v potravinách, konkrétne jeho časti Monitoring spotrebného koša. Vzorky analyzované na obsah ortuti sa odoberali z poľnohospodárskych podnikov, z podnikov potravinárskeho priemyslu, obchodnej siete i z domácností. Na odberoch vzoriek sa podieľali: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, NPPC - Výskumný ústav potravinársky v Bratislave a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Vzorky boli analyzované v akreditovaných laboratóriách uvedených inštitúcií.

Prehľad počtu vzoriek ortuti v potravinách za jednotlivé roky za obdobie rokov 2007-2014 spolu s percentuálnym vyjadrením podielu vzoriek za jednotlivé roky v danom období je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č.1. Prehľad počtu vzoriek ortuti v potravinách za jednotlivé roky za obdobie rokov 2007- 2014 v Slovenskej republike

Rok odberu vzoriek potravín analyzovaných na obsah ortuti	Počet vzoriek potravín analyzovaných na obsah ortuti v danom roku	% z celkového počtu vzoriek za obdobie rokov 2007-2014
2007	2450	20,21 %
2008	1831	15,10 %
2009	1684	13,9 %
2010	1760	14,52 %
2011	1753	14,46 %
2012	1598	13,18 %
2013	935	7,71 %
2014	111	0,92 %
Spolu	12122	100 %

Celkový počet vzoriek potravín v poskytnutej databáze je 12 122, z toho väčšina, t.j. 12 101 (99,83 %) pre celkovú ortuť, 7 (0,06 %) pre anorganickú ortuť a 14 vzoriek (0,11 %) pre metylortuť.

Vzhľadom nato, že väčšina vzoriek bola analyzovaná na celkovú ortuť (čo je bežné aj v kontexte Európskej únie), ale v roku 2012 EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) ustanovil zvlášť TWI pre anorganickú ortuť a TWI pre metylortuť (EFSA, 2012a), pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu ortuti z potravín a pitnej vody bol použitý konzervatívny prístup prepočtu celkovej ortuti na anorganickú ortuť a metylortuť analogický s prístupom EFSA (EFSA, 2012a). To znamená, že pre účely výpočtu dietárnej expozície metylortuti sa predpokladalo, že 100% celkovej ortuti v rybách a výrobkoch z rýb je tvorené metylortuťou a 80 % celkovej ortuti v plodoch mora (resp. produktoch rybolovu iných ako sú ryby a výrobky z rýb) je tvorené metylortuťou. Pre účely výpočtu dietárnej expozície anorganickej ortuti sa predpokladalo, že 20 % celkovej ortuti v rybách a výrobkoch z rýb je tvorené anorganickou ortuťou, 50 % celkovej ortuti v plodoch mora (resp. produktoch rybolovu iných ako sú ryby a výrobky z rýb) je tvorené anorganickou ortuťou a 100% celkovej ortuti vo všetkých ostatných potravinách sa považuje za anorganickú ortuť. Dôvodom sú literárne údaje o vzájomnom pomere celkovej ortuti a anorganickej ortuti a celkovej ortuti a metylortuti v uvedených komoditách potravín. Podkladom boli údaje JECFA, ktorý uviedol, že v rybách tvorila metylortuť 30% až 100% celkovej ortuti v závislosti od druhu, veľkosti, veku a potravy rýb. Okrem toho asi v 80% týchto údajov, metylortuť predstavovala viac než 80% celkovej ortuti (FAO / WHO, 2011b). V produktoch rybolovu iných ako sú ryby a výrobky z rýb tvorí metylortuť 50 až 80% celkovej ortuti. Predpoklad, že 20 % celkovej ortuti v rybách a výrobkoch z rýb je tvorené anorganickou ortuťou a 50 % celkovej ortuti v plodoch mora (resp. produktoch rybolovu iných ako sú ryby a výrobky z rýb) je tvorené anorganickou ortuťou sa pri konzervatívnom prístupe zvolilo z dôvodu nepodhodnotiť ani dietárnu expozíciu anorganickej ortuti z týchto komodít, kde je dominantná metylortuť. Z uvedeného dôvodu nie je v prípade týchto komodít považovať celkovú ortuť za jednoduchý súčet anorganickej ortute a metylortute.

Uvedené bolo zohľadnené v tabuľkách č. 2 a .č. 3.

8.2. Koncentrácie Hg v potravinách a pitnej vode

Prehľad priemerného a maximálneho obsahu Hg v potravinách za obdobie rokov 2007-2014 v 126 potravinových komoditách sa nachádza v tabuľke č. 2. Vzhľadom na použitie konzervatívneho prístupu analogického s prístupom EFSA (podrobnosti vid' vyššie v kapitole 8.1.) sú už údaje v tabuľke č. 2 v komoditách týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov

mora upravené tak, aby v ďalšom kroku umožňovali výpočet priemerného a maximálneho týždenného príjmu anorganického ortuti za týždeň.

Tabuľka č. 2. Prehľad priemerného a maximálneho obsahu Hg v potravinách za obdobie rokov 2007-2014 v Slovenskej republike

Názov komodity	Kód komodity	Priemerný obsah Hg (mg/kg)	Maximálny obsah Hg (mg/kg)	Počet vzoriek
Mäso hovädzie	A 1	0,00075	0,01758	456
Mäso teľacie	A 2	0,00082	0,00136	33
Mäso bravčové	A 3	0,00068	0,00377	272
Mäso baranie, jahňacie a kozľacie	A 4	0,00333	0,02205	89
Mäso iné	A 5	0,00396	0,12443	1075
Vnútorosti a kosti	A 6	0,00413	0,03939	601
Mäso kuracie	B 1	0,00051	0,00329	239
Mäso slepačie	B 2	0,00043	0,00063	15
Mäso husacie	B 3	0,00020	0,00020	1
Mäso morčacie	B 5	0,00100	0,00100	3
Hydinové vnútorosti	B 6	0,00102	0,00763	161
Mäsové konzervy pravé	C 1	0,00109	0,00141	10
Hydinové konzervy	C 3	0,00058	0,00111	10
Trvanlivé salámy	D 1	0,00015	0,00015	1
Drobné mäsové výrobky	D 3	0,00138	0,00317	65
Varené mäsové výrobky	D 4	0,00049	0,00142	37
Špeciálne mäsové výrobky	D 5	0,00049	0,00049	2
Údené mäso	D 6	0,00015	0,00015	1
Morské ryby	E 1	0,00696	0,07552	319
Sladkovodné ryby	E 2	0,02585	0,15401	360
Iné produkty mora	E 3	0,01151	0,02200	13
Údené a sušené ryby a produkty mora	E 4	0,03078	0,06260	38
Marinované rybie výrobky	E 5	0,00460	0,00853	32
Konzervované	E 6	0,00737	0,06181	177

rybie výrobky				
Rybie špeciality	E 7	0,00668	0,01793	85
Mlieko plnotučné	F 1	0,00028	0,00111	587
Mlieko so zniženou tučnosťou	F 2	0,00039	0,00258	98
Tvrde syry	G 1	0,00170	0,00545	110
Tavené syry	G 4	0,00027	0,00027	6
Iné syry	G 5	0,00045	0,00310	22
Kyslomliečne výrobky	H 1	0,00031	0,00048	12
Tvarohy	H 3	0,00043	0,00160	97
Ostatné mliečne výrobky	H 4	0,00697	0,00827	12
Sušené mliečne výrobky	H 6	0,00013	0,00013	2
Dojčenská výživa	H 7	0,00048	0,00306	266
Vajcia	I 1	0,00101	0,00465	255
Jedlé oleje	J 1	0,00115	0,00554	94
Maslo	J 4	0,00093	0,00386	75
Bravčová masť	J 5	0,00072	0,00278	66
Ostatné tuky	J 6	0,00080	0,00080	1
Chlieb	K 1	0,00045	0,00099	81
Pečivo bežné	K 2	0,01714	0,03391	19
Pečivo jemné	K 3	0,00076	0,00168	19
Pečivo trvanlivé	K 4	0,00062	0,00168	58
Paradajky	L 01	0,00054	0,00204	116
Cibuľa	L 02	0,00033	0,00089	62
Cesnak	L 03	0,00063	0,00102	11
Karfiol+brokolica	L 04	0,00033	0,00043	12
Kel	L 05	0,00021	0,00039	14
Kapusta	L 06	0,00040	0,00217	137
Šalát	L 07	0,00041	0,00070	14
Mrkva	L 08	0,00060	0,00147	105
Petržlen	L 09	0,00114	0,00226	33
Zeler	L 10	0,00078	0,00087	7
Uhorky šalátové	L 11	0,00030	0,00083	52
Hrach	L 12	0,00025	0,00037	19
Fazuľa	L 13	0,00036	0,00036	2
Paprika	L 14	0,00041	0,00135	72
Špenát	L 15	0,00249	0,00305	9
Kaleráb	L 16	0,00043	0,00095	25

Pór	L 17	0,00100	0,00100	1
Cuketa	L 18	0,00026	0,00033	8
Tekvica	L 19	0,00100	0,00100	1
Red'kovky	L 20	0,00054	0,00057	7
Repa červená	L 21	0,00033	0,00063	43
Kukurica	L 22	0,00040	0,00041	8
Ostatná zelenina	L 23	0,00066	0,00075	14
Ostatné huby	L 25	0,00464	0,00514	7
Zemiaky	L 26	0,00047	0,00574	585
Zelenina suchá a sušená	L 27	0,00082	0,00145	9
Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	L 28	0,00133	0,01320	243
Iné hľuzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	L 29	0,00081	0,00524	188
Strukoviny jedlé	L 30	0,00173	0,00831	13
Jablká	M 01	0,00037	0,00145	201
Hrušky	M 02	0,00081	0,00100	21
Slivky (všetky druhy)	M 03	0,00036	0,00129	32
Čerešne	M 04	0,00127	0,00127	2
Marhule	M 06	0,00031	0,00043	6
Broskyne	M 07	0,00024	0,00057	57
Ríbezle	M 08	0,00258	0,00258	4
Melóny	M 10	0,00030	0,00050	13
Jahody záhradné	M 11	0,00022	0,00031	16
Ostatné ovocie čerstvé mierne pásmo	M 12	0,00027	0,00033	13
Hrozno	M 13	0,00043	0,00062	20
Pomaranče	M 14	0,00060	0,00115	33
Mandarínky	M 15	0,00080	0,00080	3
Citróny	M 16	0,00038	0,00078	18
Grapy	M 17	0,00012	0,00013	4
Banány	M 18	0,00100	0,00100	1
Kiwi	M 19	0,00223	0,00367	5
Ostatné južné	M 20	0,00068	0,00155	5
Ananás	M 21	0,00023	0,00032	4

Sušené ovocie, suché semená a orechy	M 22	0,00382	0,04683	269
Mrazené ovocie	M 23	0,00084	0,00090	5
Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	M 24	0,00402	0,12629	227
Cukor	N 1	0,00022	0,00050	28
Nečokoládové cukrovinky	N 4	0,00200	0,00200	5
Cukrárske výrobky	N 5	0,00062	0,00100	9
Kakao a prášková čokoláda	N 6	0,00147	0,00191	18
Ryža	O 01	0,00227	0,00672	88
Pšeničná múka	O 02	0,00077	0,00214	120
Ražná múka	O 03	0,00096	0,00096	5
Iné výrobky z obilia	O 04	0,00121	0,00890	851
Cestoviny	O 05	0,00112	0,00120	7
Soľ	O 06	0,00138	0,00920	24
Korenie	O 07	0,00694	0,02284	83
Konzervačné prísady	O 08	0,00030	0,00090	5
Omáčky, príchute	O 09	0,00041	0,00068	8
Lahôdkové šaláty	O 10	0,01480	0,01896	9
Med	O 11	0,00061	0,00208	216
Ovocné džemy, marmelády, pretlaky	O 12	0,00015	0,00015	1
Potraviny v prášku	O 13	0,00123	0,00438	124
Potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny	O 14	0,02080	0,61879	294
Káva	P 01	0,00080	0,00287	63
Čaj	P 02	0,01021	0,10077	153
Sódové vody	P 03	0,00011	0,00012	6
Minerálne vody	P 04	0,00018	0,00641	910
Ochutené, prisládzané nápoje	P 05	0,00028	0,00086	22
Ovocné šťavy	P 06	0,00030	0,00075	38

Nektáre	P 07	0,00039	0,00058	11
Sirupové nápoje	P 08	0,00015	0,00015	1
Destiláty	P 09	0,00100	0,00100	8
Víno	P 10	0,00044	0,00150	40
Pivo	P 11	0,00057	0,00105	22
Detská a dojčenská výživa	Q	0,00056	0,00193	149
Pitná voda	V	0,00013	0,00021	40
Spolu				12122

Najvyššie priemerné množstvá Hg v potravinách za obdobie rokov 2007-2014 sa nachádzali v zostupnom poradí v komoditách údené a sušené ryby a produkty mora (0,0308 mg/kg), sladkovodné ryby (0,0259 mg/kg), potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,0207 mg/kg) a pečivo bežné (0,0171 mg/kg).

Najvyššie maximálne množstvá Hg v potravinách za obdobie rokov 2007-2014 sa nachádzali v zostupnom poradí v komoditách potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,6188 mg/kg), sladkovodné ryby (0,1540 mg/kg), mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary (0,1263 mg/kg) a mäso iné (0,1244 mg/kg).

Prehľad priemerného a maximálneho obsahu Hg v potravinách za obdobie rokov 2007-2014 v 5 potravinových komoditách týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora sa nachádza v tabuľke č. 3. Vzhľadom na použitie konzervatívneho prístupu analogického s prístupom EFSA (podrobnosti vid' vyššie v kapitole 7.1.) sú už údaje v tabuľke č. 3 v komoditách týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora upravené tak, aby v ďalšom kroku umožňovali výpočet priemerného a maximálneho týždenného príjmu metylortuti za týždeň. Súčasne boli započítané výsledky analýzy vzoriek rýb analyzovaných priamo na metylortuť (t.j. 8 vzoriek). Vzhľadom nato, že pre účely hodnotenia dietárnej expozície metylortuti sa považuje za relevantnú len spotreba komoditách týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora (EFSA, 2012a), len tieto sú v tabuľke č. 3 uvedené.

Tabuľka č.3. Prehľad priemerného a maximálneho obsahu Hg v potravinách za obdobie rokov 2007-2014 v Slovenskej republike

Názov komodity	Kód komodity	Priemerný obsah Hg (mg/kg)	Maximálny obsah Hg (mg/kg)	Počet vzoriek
Morské ryby	E 1	0.00696	0.07552	319
Sladkovodné ryby	E 2	0.04900	0.143	368
Iné produkty mora	E 3	0.00921	0.0176	13

Údené a sušené ryby a produkty mora	E 4	0.02462	0.05008	38
Marinované rybie výrobky	E 5	0.00460	0.00853	32
Konzervované rybie výrobky	E 6	0.00737	0.06181	177
Rybie špeciality	E 7	0.00668	0.01793	85
Spolu				1032

8.3. Príjem Hg z potravín a pitnej vody

Príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa o hmotnosti 70 kg (EFSA, 2012b) bol vypočítaný na základe nameraných reálnych priemerných a maximálnych obsahov Hg v potravinách a pitnej vode (celkovo v 126 sledovaných komoditách vrátane pitnej vody) pre anorganickú ortuť a na základe nameraných reálnych priemerných a maximálnych obsahov Hg v relevantných komoditách potravín, t.j. komoditách týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora (celkovo 7 komodít) pre metylortuť za obdobie rokov 2007-2014 a spotreby týchto komodít zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v roku 2006 v Slovenskej republike metódou HBS (Household Budget System). Údaje o spotrebe sú uvedené v tabuľkách č. 2, 3, 4 a 5. Novšie údaje o spotrebe zo ŠÚ SR sú v hrubšom členení a nie sú vhodné pre odhad rizika.

Vzhľadom nato, že v roku 2012 EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) ustanovil zvlášť TWI pre anorganickú ortuť a TWI pre metylortuť (EFSA, 2012a), sumárne priemerné a maximálne príjmy Hg z potravín a pitnej vody boli vypočítané zvlášť pre anorganickú ortuť a metylortuť tak, aby ich následne bolo možné porovnať s TWI pre anorganickú ortuť a TWI pre metylortuť.

Bol vypočítaný sumárny priemerný a maximálny týždenný príjem Hg (upravené pre anorganickú ortuť) zo všetkých sledovaných komodít potravín a pitnej vody.

Pre výpočet sumárneho priemerného a maximálneho týždenného príjmu Hg z potravín a pitnej vody (upravené pre anorganickú ortuť) sme použili nasledovný vzorec

$$\text{príjem Hg } (\mu/\text{kg}_{\text{t.hm. za týždeň}})_{\text{a,b}} = \sum_1^{126} \frac{\text{obsah Hg v komodite}_{1-126} (\mu/\text{kg})_{\text{a,b}} \times \text{spotreba komodity}_{1-126} (\text{kg}/\text{rok}) \times 7 \text{ dní}}{\text{priemerná hmotnosť človeka (kg)} \times 365 \text{ dní}}$$

1-126 číslovanie komodít a s nimi súvisiacich údajov

a, b priemerná, resp. maximálna hodnota

Vypočítané priemerné a maximálne týždenné príjmy Hg z jednotlivých komodít potravín a pitnej vody (celkovo 126 komodít vrátane pitnej vody) za obdobie rokov 2007-2014 upravené pre anorganickú ortuť (podrobnosti vid' vyššie v kapitole 7.1.) sú uvedené v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4. Priemerný a maximálny týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) za obdobie rokov 2007-2014 v Slovenskej republike (upravené pre anorganickú ortuť)

Názov komodity	Kód komodity	Spotreba (kg/rok)	Priemerný obsah Hg (mg/kg)	Maximálny obsah Hg (mg/kg)	Priemerný príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň)	Maximálny príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň)
Mäso hovädzie	A 1	2,95	0,00075	0,01758	0,00060	0,01421
Mäso teľacie	A 2	0,05	0,00082	0,00136	0,00001	0,00002
Mäso bravčové	A 3	17,87	0,00068	0,00377	0,00334	0,01846
Mäso baranie, jahňacie a kozľacie	A 4	0,06	0,00333	0,02205	0,00005	0,00036
Mäso iné	A 5	1	0,00396	0,12443	0,00108	0,03409
Vnútornosti a kosti	A 6	0,69	0,00413	0,03939	0,00078	0,00745
Mäso kuracie	B 1	17,84	0,00051	0,00329	0,00249	0,01606
Mäso slepačie	B 2	1,43	0,00043	0,00063	0,00017	0,00025
Mäso husacie	B 3	0,27	0,00020	0,00020	0,00001	0,00001
Mäso morčacie	B 5	1,64	0,00100	0,00100	0,00045	0,00045
Hydinové vnútornosti	B 6	1,76	0,00102	0,00763	0,00049	0,00368
Mäsové konzervy pravé	C 1	3,87	0,00109	0,00141	0,00116	0,00150
Hydinové konzervy	C 3	0,13	0,00058	0,00111	0,00002	0,00004
Trvanlivé salámy	D 1	2,27	0,00015	0,00015	0,00009	0,00009
Drobné mäsové výrobky	D 3	6,32	0,00138	0,00317	0,00238	0,00549
Varené mäsové výrobky	D 4	2,21	0,00049	0,00142	0,00030	0,00086
Špeciálne mäsové výrobky	D 5	0,48	0,00049	0,00049	0,00006	0,00006
Údené mäso	D 6	1,83	0,00015	0,00015	0,00008	0,00008
Morské ryby	E 1	2,14	0,00696	0,07552	0,00408	0,04428
Sladkovodné ryby	E 2	0,78	0,02585	0,15401	0,00552	0,03291
Iné produkty mora	E 3	0,04	0,01151	0,02200	0,00013	0,00024
Údené a sušené ryby a produkty mora	E 4	0,19	0,03078	0,06260	0,00160	0,00326
Marinované rybie výrobky	E 5	0,66	0,00460	0,00853	0,00083	0,00154
Konzervované rybie výrobky	E 6	1,87	0,00737	0,06181	0,00378	0,03167
Rybíe špeciality	E 7	0,55	0,00668	0,01793	0,00101	0,00270
Mlieko plnotučné	F 1	25,6	0,00028	0,00111	0,00199	0,00780
Mlieko so zníženou tučnosťou	F 2	46,12	0,00039	0,00258	0,00489	0,03264
Tvrde syry	G 1	2,39	0,00170	0,00545	0,00111	0,00357
Tavené syry	G 4	2,39	0,00027	0,00027	0,00017	0,00017
Iné syry	G 5	0,7	0,00045	0,00310	0,00009	0,00059
Kyslomliečne výrobky	H 1	16,87	0,00031	0,00048	0,00144	0,00223

Tvarohy	H 3	2,01	0,00043	0,00160	0,00024	0,00088
Ostatné mliečne výrobky	H 4	4,51	0,00697	0,00827	0,00861	0,01022
Sušené mliečne výrobky	H 6	0,25	0,00013	0,00013	0,00001	0,00001
Dojčenská výživa	H 7	0,36	0,00048	0,00306	0,00005	0,00030
Vajcia	I 1	11,09	0,00101	0,00465	0,00308	0,01411
Jedlé oleje	J 1	10,45	0,00115	0,00554	0,00329	0,01586
Maslo	J 4	1,95	0,00093	0,00386	0,00050	0,00206
Bravčová masť	J 5	3,22	0,00072	0,00278	0,00063	0,00245
Ostatné tuky	J 6	0,1	0,00080	0,00080	0,00002	0,00002
Chlieb	K 1	55,47	0,00045	0,00099	0,00678	0,01505
Pečivo bežné	K 2	20,17	0,01714	0,03391	0,09471	0,18737
Pečivo jemné	K 3	4,88	0,00076	0,00168	0,00101	0,00224
Pečivo trvanlivé	K 4	6,06	0,00062	0,00168	0,00103	0,00280
Paradajky	L 01	7,15	0,00054	0,00204	0,00106	0,00400
Cibuľa	L 02	4,81	0,00033	0,00089	0,00043	0,00117
Cesnak	L 03	0,6	0,00063	0,00102	0,00010	0,00017
Karfiol+brokolica	L 04	1,62	0,00033	0,00043	0,00014	0,00019
Kel	L 05	1,49	0,00021	0,00039	0,00009	0,00016
Kapusta	L 06	9,09	0,00040	0,00217	0,00100	0,00540
Šalát	L 07	0,65	0,00041	0,00070	0,00007	0,00012
Mrkva	L 08	6,21	0,00060	0,00147	0,00102	0,00250
Petržlen	L 09	1,27	0,00114	0,00226	0,00040	0,00079
Zeler	L 10	0,53	0,00078	0,00087	0,00011	0,00013
Uhorky šalátové	L 11	3,34	0,00030	0,00083	0,00027	0,00075
Hrach	L 12	0,33	0,00025	0,00037	0,00002	0,00003
Fazuľa	L 13	0,19	0,00036	0,00036	0,00002	0,00002
Paprika	L 14	2,49	0,00041	0,00135	0,00028	0,00092
Špenát	L 15	0,08	0,00249	0,00305	0,00005	0,00007
Kaleráb	L 16	1,87	0,00043	0,00095	0,00022	0,00049
Pór	L 17	0,93	0,00100	0,00100	0,00025	0,00025
Cuketa	L 18	0,64	0,00026	0,00033	0,00005	0,00006
Tekvica	L 19	0,08	0,00100	0,00100	0,00002	0,00002
Redkvičky	L 20	0,89	0,00054	0,00057	0,00013	0,00014
Repa červená	L 21	0,83	0,00033	0,00063	0,00007	0,00014
Kukurica	L 22	1,72	0,00040	0,00041	0,00019	0,00019
Ostatná zelenina	L 23	0,18	0,00066	0,00075	0,00003	0,00004
Ostatné huby	L 25	0,47	0,00464	0,00514	0,00060	0,00066
Zemiaky	L 26	49,63	0,00047	0,00574	0,00640	0,07801
Zelenina suchá a sušená	L 27	1,53	0,00082	0,00145	0,00034	0,00061
Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	L 28	5,88	0,00133	0,01320	0,00214	0,02126
Iné hľuzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	L 29	2,37	0,00081	0,00524	0,00053	0,00340
Strukoviny jedlé	L 30	0,98	0,00173	0,00831	0,00046	0,00223
Jablká	M 01	14,65	0,00037	0,00145	0,00147	0,00583
Hrušky	M 02	1,01	0,00081	0,00100	0,00022	0,00028
Slivky (všetky druhy)	M 03	1,45	0,00036	0,00129	0,00014	0,00051

Čerešne	M 04	0,26	0,00127	0,00127	0,00009	0,00009
Marhule	M 06	0,34	0,00031	0,00043	0,00003	0,00004
Broskyne	M 07	3,16	0,00024	0,00057	0,00021	0,00050
Ríbezle	M 08	0,08	0,00258	0,00258	0,00006	0,00006
Melóny	M 10	6,04	0,00030	0,00050	0,00049	0,00083
Jahody záhradné	M 11	0,25	0,00022	0,00031	0,00002	0,00002
Ostatné. ovocie čerstvé mierne pásmo	M 12	1,92	0,00027	0,00033	0,00014	0,00017
Hrozno	M 13	2,3	0,00043	0,00062	0,00027	0,00039
Pomaranče	M 14	4,55	0,00060	0,00115	0,00075	0,00143
Mandarínky	M 15	3,78	0,00080	0,00080	0,00083	0,00083
Citróny	M 16	2,27	0,00038	0,00078	0,00024	0,00049
Grapy	M 17	1,31	0,00012	0,00013	0,00004	0,00005
Banány	M 18	8,06	0,00100	0,00100	0,00221	0,00221
Kiwi	M 19	0,67	0,00223	0,00367	0,00041	0,00067
Ostatné južné	M 20	0,21	0,00068	0,00155	0,00004	0,00009
Ananás	M 21	0,19	0,00023	0,00032	0,00001	0,00002
Sušené ovocie, suché semená a orechy	M 22	2,02	0,00382	0,04683	0,00212	0,02592
Mrazené ovocie	M 23	0,01	0,00084	0,00090	0,00000	0,00000
Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	M 24	0,41	0,00402	0,12629	0,00045	0,01419
Cukor	N 1	20,52	0,00022	0,00050	0,00125	0,00281
Nečokoládové cukrovinky	N 4	1,33	0,00200	0,00200	0,00073	0,00073
Cukrárske výrobky	N 5	1,75	0,00062	0,00100	0,00030	0,00048
Kakao a prášková čokoláda	N 6	0,9	0,00147	0,00191	0,00036	0,00047
Ryža	O 01	9,42	0,00227	0,00672	0,00587	0,01733
Pšeničná múka	O 02	21,18	0,00077	0,00214	0,00445	0,01242
Ražná múka	O 03	1,61	0,00096	0,00096	0,00042	0,00042
Iné výrobky z obilia	O 04	5,66	0,00121	0,00890	0,00187	0,01380
Cestoviny	O 05	8,22	0,00112	0,00120	0,00251	0,00270
Soľ	O 06	2,08	0,00138	0,00920	0,00079	0,00524
Korenie	O 07	0,41	0,00694	0,02284	0,00078	0,00257
Konzervačné prísady	O 08	2,44	0,00030	0,00090	0,00020	0,00060
Omáčky, príchute	O 09	3,39	0,00041	0,00068	0,00038	0,00063
Lahôdkové šaláty	O 10	2	0,01480	0,01896	0,00811	0,01039
Med	O 11	0,7	0,00061	0,00208	0,00012	0,00040
Ovocné džemy, marmelády, pretlaky	O 12	1,36	0,00015	0,00015	0,00006	0,00006
Potraviny v prášku	O 13	1,73	0,00123	0,00438	0,00058	0,00207
Potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny	O 14	1,79	0,02080	0,61879	0,01020	0,30346
Káva	P 01	2,37	0,00080	0,00287	0,00052	0,00186
Čaj	P 02	0,51	0,01021	0,10077	0,00143	0,01408
Sódové vody	P 03	4,06	0,00011	0,00012	0,00012	0,00014
Mínérálne vody	P 04	33,48	0,00018	0,00641	0,00166	0,05881
Ochutené, prisládzané nápoje	P 05	77,17	0,00028	0,00086	0,00593	0,01822

Ovocné šťavy	P 06	4,81	0,00030	0,00075	0,00039	0,00099
Nektáre	P 07	3,45	0,00039	0,00058	0,00037	0,00055
Sirupové nápoje	P 08	23,82	0,00015	0,00015	0,00098	0,00098
Destiláty	P 09	2,62	0,00100	0,00100	0,00072	0,00072
Víno	P 10	6,16	0,00044	0,00150	0,00073	0,00253
Pivo	P 11	20,91	0,00057	0,00105	0,00324	0,00602
Detská a dojčenská výživa	Q	0,36	0,00056	0,00193	0,00006	0,00019
Voda	V	547,5	0,00013	0,00021	0,01949	0,03161
Spolu		1259,99			0,26156	1,21192

Zo sledovaných komodít potravín a pitnej vody (t.j. 126 komodít pre ktoré sa v databáze nachádzali údaje) sa na priemernom týždennom príjme Hg z potravín a pitnej vody za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) najväčšou mierou podieľali v zostupnom poradí nasledovné komodity: pečivo bežné (0,0947 µg/kg tel.hm. za týždeň), voda (0,0195 µg/kg tel.hm. za týždeň), potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,0102 µg/kg tel.hm. za týždeň) a ostatné mliečne výrobky (0,0086 µg/kg tel.hm. za týždeň).

Zo sledovaných komodít potravín a pitnej vody (t.j. 126 komodít pre ktoré sa v databáze nachádzali údaje) sa na maximálnom týždennom príjme Hg z potravín a pitnej vody za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) najväčšou mierou podieľali v zostupnom poradí nasledovné komodity: potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,3034 µg/kg tel.hm. za týždeň), pečivo bežné (0,1874 µg/kg tel.hm. za týždeň), zemiaky (0,0780 µg/kg tel.hm. za týždeň) a minerálne vody (0,0588 µg/kg tel.hm. za týždeň).

Výsledný sumárny priemerný týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) bol **0,262 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň**.

Výsledný sumárny maximálny týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) bol **1,212 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň**.

Výsledný sumárny priemerný týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) bol porovnaný s výsledkami hodnotenia rizika z dietárnej expozície ortuti za obdobie rokov 1993-2004 (Zmetáková, Šalgovičová, 2006). Približné porovnanie bolo možné z dôvodu, že hoci Zmetáková, Šalgovičová hodnotili dietárnu expozíciu celkovej ortuti z potravín a pitnej vody, pre účely tohto hodnotenia rizika sa zvolil konzervatívny prístup, kde

100% celkovej ortuti vo všetkých potravinách okrem rýb, výrobkoch z rýb a plodov mora sa považuje za anorganickú ortuť.

Týždenný príjem ortuti do organizmu človeka v roku 2004 bol rovný hodnote 0,1 ug/kg t.hm. Vypočítané týždenné príjmy ortuti do organizmu človeka od roku 1993 (0,2 ug/kg t.hm.) do roku 2002 (0,07 ug/kg t.hm.) klesali s výnimkou v roku 1994, kedy bola vypočítaná hodnota týždenného príjmu ortuti najvyššia (0,31 ug/kg t.hm.) a v rokoch 1998 a 1999, kedy boli vypočítané hodnoty mierne vyššie (0,13 a 0,14 ug/kg t.hm.). V roku 2003 a 2004 vypočítaná hodnota týždenného príjmu ortuti do organizmu človeka mierne stúpla (0,1 ug/kg t.hm.) (Zmetáková, Šalgovičová, 2006).

Výsledky porovnania sú uvedené v grafe č. 1.

Graf č. 1. Porovnanie sumárnych týždenných priemerných príjmov Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) za obdobie rokov 1993-2014 v Slovenskej republike

Pozn. súhrnný údaj v grafe za obdobie 1993-2004 bol vypočítaný ako aritmetický priemer z údajov za roky 1993, 1994, 1998, 1999, 2002, 2003 a 2004 z predchádzajúceho hodnotenia rizika z dietárnej expozície ortuti (Zmetáková, Šalgovičová, 2006).

Z porovnania vyplynulo, že v porovnaní s obdobím 1993-2004 ($0,137 \mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) došlo k zvýšeniu sumárneho týždenného priemerného príjmu Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa ($0,262 \mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) o 91,2 %.

Jednotlivé sledované komodity potravín a pitnej vody (celkovo 126 komodít vrátane pitnej vody) za obdobie rokov 2007-2014 sme zoskupili podľa systému klasifikácie potravín vytvoreným EFSA tzv. EFSA FoodEx 1 Classification System (EFSA, 2011) na úrovni

FoodEx Level 1 (t.j. do 20 hlavných kategórií potravín). Cieľom bolo porovnanie miery podielu jednotlivých hlavných kategórií potravín na sumárnom priemernom týždennom príjme Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť). Výsledky sú uvedené v grafe č. 2. Najväčšími zdrojmi príjmu Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) sú v zostupnom poradí cereálne výrobky (chlieb, pečivo, ryža, múka, cestoviny, iné výrobky z obilia) 0,119 $\mu\text{g}/\text{kg tel.hm.}$ za týždeň, pitná voda 0,0213 $\mu\text{g}/\text{kg tel.hm.}$ za týždeň, mlieko a mliečne výrobky 0,0186 $\mu\text{g}/\text{kg tel.hm.}$ za týždeň a ryby, výrobky z rýb a plody mora 0,017 $\mu\text{g}/\text{kg tel.hm.}$ za týždeň.

Graf č. 2. Priemerný týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa zatriedených podľa EFSA FoodEx 1 Classification System na úrovni FoodEx Level 1 ($\mu\text{g}/\text{kg tel.hm.}$ za týždeň) za obdobie rokov 2007-2014 v Slovenskej republike (upravené pre anorganickú ortuť)

Bol vypočítaný sumárny priemerný a maximálny týždenný príjem Hg (upravené pre metylortuť) zo všetkých relevantných sledovaných komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora (celkovo 7 komodít).

Pre výpočet sumárneho priemerného a maximálneho týždenného príjmu Hg z relevantných sledovaných komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora (upravené pre metylortuť) sme použili nasledovný vzorec

$$\text{príjem Hg } (\mu\text{/kg}_{\text{t.hm. za týždeň}})_{a,b} = \sum_1^7 \frac{\text{obsah Hg v komodite}_{1-7} (\mu\text{/kg})_{a,b} \times \text{spotreba komodity}_{1-7} (\text{kg/rok}) \times 7 \text{ dní}}{\text{priemerná hmotnosť človeka (kg)} \times 365 \text{ dní}}$$

1-7 číslovanie komodít a s nimi súvisiacich údajov

a, b priemerná, resp. maximálna hodnota

Vypočítané priemerné a maximálne týždenné príjmy Hg z jednotlivých komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora (celkovo 7 komodít) za obdobie rokov 2007-2014 upravené pre metylortuť (podrobnosti vid' vyššie v kapitole 7.1.) sú uvedené v tabuľke č. 5.

Vzhľadom nato, že pre účely hodnotenia dietárnej expozície metylortuti sa považuje za relevantnú len spotreba komodít týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora (EFSA, 2012a), len tieto sú v tabuľke č. 5 uvedené.

Tabuľka č. 5. Priemerný a maximálny týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody ($\mu\text{g/kg tel.hm. za týždeň}$) za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre metylortuť)

Názov komodity	Kód komodity	Spotreba (kg/rok)	Priemerný obsah Hg (mg/kg)	Maximálny obsah Hg (mg/kg)	Priemerný príjem Hg ($\mu\text{g/kg t.hm. za týždeň}$)	Maximálny príjem Hg ($\mu\text{g/kg t.hm. za týždeň}$)
Morské ryby	E 1	2,14	0,00696	0,07552	0,00408	0,04428
Sladkovodné ryby	E 2	0,78	0,04900	0,143	0,01047	0,03056
Iné produkty mora	E 3	0,04	0,00921	0,0176	0,00010	0,00019
Údené a sušené ryby a produkty mora	E 4	0,19	0,02462	0,05008	0,00128	0,00261
Marinované rybie výrobky	E 5	0,66	0,00460	0,00853	0,00083	0,00154
Konzervované rybie výrobky	E 6	1,87	0,00737	0,06181	0,00378	0,03167
Rybie špeciality	E 7	0,55	0,00668	0,01793	0,00101	0,00270
Spolu		6,23			0,02155	0,11355

Výsledný sumárny priemerný týždenný príjem Hg z relevantných potravín (t.j. komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora- celkovo 7 komodít) pre

priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre metylortuť) bol **0,0216 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň**.

Výsledný sumárny maximálny týždenný príjem Hg z relevantných potravín (t.j. komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora- celkovo 7 komodít) pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre metylortuť) bol **0.1136 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň**.

8.4.Časové trendy priemerného týždenného príjmu Hg z potravín a pitnej vody

Časové trendy priemerného týždenného príjmu Hg z jednotlivých komodít potravín a pitnej vody sú znázornené v grafoch č. 3 až 11. Je potrebné si uvedomiť, že údaje sú výsledkom kumulovania informácií o obsahu Hg v jednotlivých komoditách potravín a spotrebe týchto komodít.

Priebeh priemerného týždenného príjmu Hg z kuracieho a bravčového mäsa za obdobie rokov 2007 až 2012 má prevažne klesajúci trend, ktorý je nasledovaný vzostupom v roku 2013. V prípade hovädzieho mäsa je trend stabilný.

Priebeh priemerného týždenného príjmu Hg zo syrov, tvarohu a plnotučného mlieka za obdobie rokov 2007 až 2012 má stabilný trend. Priebeh priemerného týždenného príjmu Hg z mlieka so zníženým množstvom tuku má do roku 2010 prevažne zostupný a od roku 2010 vzostupný trend.

Priebeh priemerného týždenného príjmu Hg z bravčovej masti a masla za obdobie rokov 2007 až 2012 má zostupný trend, v prípade vajec a jedlých olejov zostupný trend je od 2010 (v prípade vajec) a 2011 (v prípade jedlých olejov) nasledovaný vzostupom.

Priebeh priemerného týždenného príjmu Hg z chleba, bežného pečiva, zemiakov a cestovín za obdobie rokov 2007 až 2013 má trvale stabilný trend.

Priebeh priemerného týždenného príjmu Hg z vybraných druhov zeleniny (paradajky, kapusta, mrkva, petržlen, paprika a mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary) za obdobie rokov 2007 až 2014 má zostupný trend.

Priebeh priemerného týždenného príjmu Hg z vybraných druhov ovocia (hrozno, citróny) za obdobie rokov 2007 až 2013 má stabilný trend, v prípade jablák a pomarančov zostupný trend je od 2008 (v prípade pomarančov) a 2012 (v prípade jablák) nasledovaný vzostupom.

Priebeh priemerného týždenného príjmu Hg z minerálnych vôd za obdobie rokov 2007 až 2014 má prevažne stabilný trend, v prípade ochutených, prisládzaných nápojov má prevažne zostupný trend.

Priebeh priemerného týždenného príjmu Hg z vína a piva za obdobie rokov 2007 až 2010 má stabilný trend, v prípade pitnej vody prevažne zostupný trend.

Priebeh priemerného týždenného príjmu Hg zo sušeného ovocia, suchých semien, orechov a ryže za obdobie rokov 2007 až 2013 má prevažne zostupný trend s prechodným vzostupom v roku 2011 ryže a v roku 2012 v prípade sušeného ovocia, suchých semien, orechov.

Časové trendy týždenného príjmu Hg majú prevažne stabilný, resp. zostupný trend, ale v niektorých komoditách je prevažne zostupný trend nasledovaný vzostupom v posledných rokoch (napr. kuracie a bravčové mäso, mlieko so zníženým množstvom tuku, vajcia a jedlé oleje, jablká a pomaranče, sušené ovocie, suché semená, orechy a ryža).

Graf č.3. Trend priemerných príjmov Hg z mäsa za obdobie rokov 2007 až 2014

Graf č.4. Trend priemerných príjmov Hg z mlieka, syrov a tvarohu za obdobie rokov 2007 až 2014

Graf č.5. Trend priemerných príjmov Hg z tukov, olejov a vajec za obdobie rokov 2007 až 2014

Graf č.6. Trend priemerných príjmov Hg z chleba, pečiva, cestovín a zemiakov za obdobie rokov 2007 až 2014

Graf č.7. Trend priemerných príjmov Hg zo zeleniny za obdobie rokov 2007 až 2014

Graf č.8. Trend priemerných príjmov Hg z ovocia za obdobie rokov 2007 až 2014

Graf č.9. Trend priemerných príjmov Hg z minerálnych vôd a ochutených nápojov za obdobie rokov 2007 až 2014

Graf č.10. Trend priemerných príjmov Hg z vína, piva a pitnej vody za obdobie rokov 2007 až 2014

Graf č.11. Trend priemerných príjmov Hg zo sušeného ovocia, suchých semien, orechov a ryže za obdobie rokov 2007 až 2014

8.5.Charakterizácia rizika u bežnej populácie

Charakterizácia rizika popisuje odhad rizika prejavienia sa nežiaduceho účinku sledovanej látky, ktorej je človek exponovaný za daných podmienok (US EPA, 1989). Odhad nekarcinogénneho rizika sa vypočíta ako pomer predpokladaného príjmu sledovanej látky a referenčnej hodnoty. Tento pomer sa nazýva index nebezpečnosti látky- HI (Hazard Index). Ak je hodnota HI menšia ako 1,0, t.j. skutočná dávka je pod referenčnou hodnotou, nemalo by existovať žiadne významné riziko systémovej toxicity. Pomer väčší ako 1,0 predstavuje potenciálne riziko, aj keď nie je možné povedať, pri akom pomere potenciálne riziko prechádza v skutočné riziko (Ursínyová, 2012).

Pre charakterizáciu rizika sme použili ako referenčnú dávku TWI pre anorganickú ortuť a TWI pre metylortuť ustanovenú EFSA. V roku 2012 EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) ustanovil TWI pre anorganickú ortuť 4 ug/kg t.hm a TWI pre metylortuť 1,3 ug/kg t.hm (EFSA, 2012a). Uvedené TWI ustanovené EFSA sme zvolili z dôvodu aplikácie konzervatívneho prístupu, nakoľko kým TWI pre anorganickú ortuť ustanovená EFSA je totožná s PTWI pre anorganickú ortuť ustanovenou Spoločným výborom expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA), TWI pre metylortuť ustanovená EFSA je nižšia ako PTWI pre metylortuť ustanovenou JECFA, t.j. nižšia ako 1,6 ug/kg t.hm. (FAO/ WHO, 2004, FAO/WHO, 2007).

Pre charakterizáciu rizika dietárnej expozície anorganickej ortuti sme použili ako skutočnú dávku sumárny priemerný týždenný príjem Hg a sumárny maximálny týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť). Predpokladali sme celoživotnú expozíciu, preto neboli príjmy redukované expozičnými faktormi. V tabuľke č. 6 sú uvedené vypočítané hodnoty HI dietárnej expozície anorganickej ortuti pre sumárny priemerný týždenný príjem Hg a sumárny maximálny týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014.

Tabuľka č. 6 Odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície anorganickej ortuti pre sumárny priemerný a maximálny týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014

Zdroj	Cesta vstupu	TWI (µg/kg tel.hm. za	sumárny priemerný týždenný	sumárny maximálny týždenný	HI pre sumárny priemerný	HI pre sumárny maximálny
-------	--------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

		týždeň)	príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň)	príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň)	týždenný príjem Hg	týždenný príjem Hg
potraviny vrátane pitnej vody	orálne	4	0,262	1,212	0,066	0,303

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície anorganickej ortuti pre sumárny priemerný týždenný príjem Hg (upravené pre anorganickú ortuť) z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 neprekročilo hodnotu jedna (**HI=0,066**), t.j. **priemerný príjem anorganickej Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície anorganickej ortuti pre sumárny maximálny týždenný príjem Hg (upravené pre anorganickú ortuť) z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 neprekročilo hodnotu jedna (**HI=0,303**), t.j. **maximálny príjem anorganickej Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Pre charakterizáciu rizika dietárnej expozície metylortuti sme použili ako skutočnú dávku sumárny priemerný týždenný príjem Hg a sumárny maximálny týždenný príjem Hg z relevantných potravín (t.j. komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora- celkovo 7 komodít) pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre metylortuť). Predpokladali sme celoživotnú expozíciu, preto neboli príjmy redukované expozičnými faktormi. V tabuľke č.7 sú uvedené vypočítané hodnoty HI dietárnej expozície metylortuti pre sumárny priemerný týždenný príjem Hg a sumárny maximálny týždenný príjem Hg z relevantných potravín (t.j. komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora) pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014.

Tabuľka č. 7 Odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície metylortuti pre sumárny priemerný a maximálny týždenný príjem Hg z komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014

Zdroj	Cesta vstupu	TWI (µg/kg tel.hm. za týždeň)	sumárny priemerný týždenný príjem Hg (µg/kg tel.hm. za týždeň)	sumárny maximálny týždenný príjem Hg (µg/kg tel.hm. za týždeň)	HI pre sumárny priemerný týždenný príjem Hg	HI pre sumárny maximálny týždenný príjem Hg
komodity potravín týkajúce sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora	orálne	1,3	0,0216	0,1136	0,017	0,087

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície metylortuti pre sumárny priemerný týždenný príjem Hg (upravené pre metylortuť) z komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 neprekročilo hodnotu jedna (**HI=0,017**), **t.j. priemerný príjem metylortute z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície metylortuti pre sumárny maximálny týždenný príjem Hg (upravené pre metylortuť) z komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 neprekročilo hodnotu jedna (**HI=0,087**), **t.j. maximálny príjem metylortute z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Pokiaľ ide o kvalitatívne zhodnotenie kvantitatívneho odhadu nekarcinogénne rizika dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti, boli identifikované nasledovné zdroje neistoty vyplývajúce z použitých postupov kvantifikácie a s možným vplyvom na kvantifikáciu rizika v zmysle jeho nadhodnotenia, resp. podhodnotenia:

- neistota merania analytických výsledkov obsahu Hg použitých pre účely hodnotenia rizika (nahodnotenie/podhodnotenie rizika),
- aplikácia konverzných faktorov pri prepočte celkovej ortute na anorganickú ortuť a metylortuť (nahodnotenie rizika),

- skreslenie vyplývajúce z nižšieho počtu vzoriek v prípade niektorých komodít (nahodnotenie/podhodnotenie rizika),
- pri priemerných hodnotách obsahu Hg v jednotlivých komoditách potravín a pitnej vody poskytnutých z databázy VÚP nie sú informácie o spôsobe vyhodnotenia (spracovania) údajov pod hodnotou LOD (nahodnotenie/podhodnotenie rizika),
- predpoklad celoživotnej dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti bez použitia redukcie expozičnými faktormi (nahodnotenie rizika),

Súhrnne je možné na základe uvedených neistôt predpokladať, že kvantitatívny odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti z dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti je konzervatívny a pravdepodobne nahodnotený.

Odhad karcinogénneho rizika z dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti nebol uskutočnený, pretože v súčasnosti sa anorganická ortuť a metylortuť nepovažujú za dokázaný karcinogén pre človeka a nie je stanovený stanovený faktor smernice rizika (Oral Slope Factor).

9. Hodnotenie rizika u dojčiat ako špecifickej skupiny- príjem Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy

Pri hodnotení zdravotného dopadu expozície chemickým látkam na ľudský organizmus, malé deti a dojčatá predstavujú unikátnu subpopuláciu, pretože majú odlišné štrukturálne a funkčné charakteristiky v porovnaní si staršími deťmi a dospelými. Napr. majú väčší pomer povrchu a hmotnosti tela, niektoré orgány nemajú ešte úplne funkčné (imunitný systém, pľúca, gastrointestinálny, endokrinný a reprodukčný systém, CNS), majú vyššiu intenzitu metabolizmu, rýchly rast a vyššie požiadavky na príjem kyslíka, energie a tekutín (WHO, 1986).

Dojčatá sú nielen citlivejšie na toxické pôsobenie chemických látok, ale konzumujú troj až štvornásobne vyššiu hmotnosť potravy na jednotku telesnej hmotnosti ako dospelí, a navyše ich zdroje potravy sú neporovnateľne menej rozmanité. Materské mlieko, resp. dojčenská mliečna výživa, je takmer výlučne jedinou potravou dojčiat do šiesteho mesiaca života. Navyše dojčatá sa môžu narodiť už s určitým množstvom toxických látok v organizme získaných *in utero* z aktuálnej expozície matky alebo z depozitu v jej organizme (Abadin a kol., 1997). Absorbcia ťažkých kovov u dojčiat je všeobecne vyššia pokiaľ sú dojčené pravdepodobne z dôvodu väzby na ľahko vstrebateľné mliečne bielkoviny (Jensen, 1991).

Ortuť sa môže dostať do materského mlieka vo forme anorganickej ortuti a metylortuti (EFSA, 2012a).

V Slovenskej republike Ursínyová a Mašánová realizovali štúdiu, v rámci ktorej bol hodnotený príjem ortute z materského mlieka u dojčiat a takisto príjem z dojčenskej mliečnej výživy. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť obsah Hg v materskom mlieku 158 zdravých dojčiacich žien, ktoré neboli pracovne exponované a žili v ôsmich rôznych environmentálne znečistených lokalitách Slovenskej republiky (Bratislava, Košice, Levice, Spišská Nová Ves, Michalovce, Ružomberok, Nové Zámky a Snina). Obsah Hg bol skúmaný vo vzťahu k vybraným parametrom, ako sú: lokalita, vek matky, parita, počet zubov matky s výplňou, pohlavie a pôrodná hmotnosť novorodenca a fajčiarskych návyky v rodine. Priemerný obsah Hg vo vzorkách materského mlieka odoberaného na 4. popôrodný deň bol 0,94 µg/kg (n = 158) a v počiatocnej dojčenskej výžive (n = 10) bol 0,25 µg/kg. Maximálny obsah Hg vo vzorkách materského mlieka odoberaného na 4. popôrodný deň bol 4,74 µg/kg (n = 158) a v počiatocnej dojčenskej výžive (n = 10) bol 0,45 µg/kg. Taktiež boli odhadnuté týždenné príjmy Hg z materského mlieka a dojčenskej výživy u novorodencov. Výpočet príjmu Hg bol založený na aktuálnej pôrodnej hmotnosti dojčiat a dennom príjme materského mlieka, resp. dojčenskej mliečnej výživy v množstve ekvivalentnom jednej šestine ich hmotnosti. Čo sa týka sledovaných parametrov, len amalgámové zubné výplne významne zvýšili obsah Hg v materskom mlieku (Ursínyová, Mašánová, 2005).

Pre účely tohto hodnotenia rizika bol priemerný príjem Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pre dojčatá vo veku do 6 mesiacov o hmotnosti 6,1 kg (EFSA, 2012a) vypočítaný na základe priemerných a maximálnych obsahov celkovej Hg v mlieku a dojčenskej mliečnej výžive uvedených v štúdiu Ursínyovej a Mašánovej (Ursínyová, Mašánová, 2005) upravených v prípade materského mlieka pre anorganickú ortuť a metylortuť a v prípade dojčenskej mliečnej výživy na anorganickú ortuť a spotreby mlieka uvedenej v stanovisku EFSA (EFSA, 2012a), t.j. 800 ml/deň ako priemerná spotreba mlieka a 1200 ml/deň ako vysoká spotreba mlieka. Nakoľko dojčenská mliečna výživa určená do veku 6 mesiacov je svojím zložením prispôsobená na úplnú náhradu materského mlieka v prípadoch, keď nie je možné dojčenie, pre výpočet priemerného príjmu Hg z dojčenskej mliečnej výživy sme použili rovnakú spotrebu ako v prípade materského mlieka.

Vzhľadom nato, že ortuť sa môže dostať do materského mlieka vo forme anorganickej ortuti a metylortuti (EFSA, 2012a) a v roku 2012 EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) ustanovil zvlášť TWI pre anorganickú ortuť a TWI pre metylortuť (EFSA, 2012a), priemerné a maximálne príjmy Hg z materského mlieka boli

vypočítané zvlášť pre anorganickú ortuť a metylortuť tak, aby ich následne bolo možné porovnať s TWI pre anorganickú ortuť a TWI pre metylortuť.

Nakoľko vzorky materského mlieka boli analyzované na celkovú ortuť, pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu ortuti z materského mlieka bol použitý konzervatívny prístup prepočtu celkovej ortuti na anorganickú ortuť a metylortuť založený na fakte, že vzájomný pomer celkovej ortuti a metylortuti vo vzorkách materského mlieka je v rozpätí od 26 do 63 %. To znamená, že pre účely výpočtu dietárnej expozície metylortuti z materského mlieka sme predpokladali, že 63 % celkovej ortuti v materskom mlieku je tvorené metylortuťou. Pre účely výpočtu dietárnej expozície anorganickej ortuti z materského mlieka sme predpokladali, že obsah anorganickej ortute je tvorený rozdielom medzi obsahom celkovej ortuti a metylortuti (EFSA, 2012a), t.j. v našom prípade 37 %.

Nakoľko vzorky dojčenskej mliečnej výživy boli analyzované na celkovú ortuť, pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu ortuti z dojčenskej mliečnej výživy bol použitý konzervatívny prístup, t.j. že v potravinách iných ako sú ryby, výrobky z rýb, plody mora a materské mlieko sa 100% celkovej ortuti považuje za anorganickú ortuť.

Predpokladali sme, že dojčatá sú plne dojčené, resp. sú kŕmené výlučne dojčenskou mliečnou výživou, ktorej zloženie podľa platnej legislatívy Európskej únie (smernica Komisie 2006/141/ES o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES) ju umožňuje použiť ako jediný zdroj potravy počas prvých 6 mesiacov života. Z uvedeného dôvodu sme neaplikovali expozičné faktory.

Uvedené bolo zohľadnené v tabuľkách č. 8 a č. 9.

Pre výpočet priemerného týždenného príjmu Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy (upravené pre anorganickú ortuť) sme vynásobili priemerný obsah Hg v materskom mlieku a dojčenskej mliečnej výživy množstvom skonzumovaného mlieka za týždeň a vydělili hmotnosťou dojčaťa (6,1 kg).

Vypočítané priemerné týždenné príjmy Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy upravené pre anorganickú ortuť (podrobnosti vid' vyššie) sú uvedené v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8 Priemerný týždenný príjem Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) v Slovenskej republike (upravené pre anorganickú ortuť)

	Priemerná spotreba (kg/deň)	Vysoká spotreba (kg/deň)	Priemerný obsah Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Priemerný príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri	Priemerný príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri vysokej spotrebe
--	-----------------------------	--------------------------	--	--	---

				priemernej spotrebe	
Materské mlieko	0,800	1,200	0,348	0,319	0,479
Dojčenská mliečna výživa	0,800	1,200	0,25	0,229	0,863

Poznámka: Pre účely výpočtu 1 l sa rovná 1kg

Vypočítané priemerné týždenné príjmy Hg z materského mlieka upravené pre metylortuť (podrobnosti vid' vyššie) sú uvedené v tabuľke č. 9.

Tabuľka č. 9 Priemerný týždenný príjem Hg z materského mlieka ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) v Slovenskej republike (upravené pre metylortuť)

Názov komodity	Priemerná spotreba (kg/deň)	Vysoká spotreba (kg/deň)	Priemerný obsah Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Priemerný príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe	Priemerný príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri vysokej spotrebe
Materské mlieko	0,800	1,200	0,592	0,543	0,815

Pre výpočet maximálneho týždenného príjmu Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy (upravené pre anorganickú ortuť) sme vynásobili maximálny obsah Hg v materskom mlieku a dojčenskej mliečnej výžive množstvom skonzumovaného mlieka za týždeň a vydělili hmotnosťou dojčat'a (6,1 kg).

Vypočítané maximálne týždenné príjmy Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy upravené pre anorganickú ortuť (podrobnosti vid' vyššie) sú uvedené v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10 Maximálny týždenný príjem Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) v Slovenskej republike (upravené pre anorganickú ortuť)

Názov komodity	Priemerná spotreba (kg/deň)	Vysoká spotreba (kg/deň)	Maximálny obsah Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Maximálny príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe	Maximálny príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri vysokej spotrebe
Materské mlieko	0,800	1,200	1,754	1,61	2,415
Dojčenská mliečna výživa	0,800	1,200	0,45	0,413	0,62

Poznámka: Pre účely výpočtu 1 l sa rovná 1kg

Vypočítané maximálne týždenné príjmy Hg z materského mlieka upravené pre metylortuť (podrobnosti vid' vyššie) sú uvedené v tabuľke č. 11.

Tabuľka č. 11 Maximálny týždenný príjem Hg z materského mlieka ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) v Slovenskej republike (upravené pre metylortuť)

Názov komodity	Priemerná spotreba (kg/deň)	Vysoká spotreba (kg/deň)	Maximálny obsah Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Maximálny príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe	Maximálny príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. za týždeň) pri vysokej spotrebe
Materské mlieko	0,800	1,200	2,986	2,741	4,112

Pre charakterizáciu rizika sme použili ako referenčnú dávku TWI pre anorganickú ortuť a TWI pre metylortuť ustanovenú EFSA (EFSA, 2012a), TWI pre anorganickú ortuť 4 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm a TWI pre metylortuť 1,3 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm (EFSA, 2012a). Uvedené TWI ustanovené EFSA sme zvolili z dôvodu aplikácie konzervatívneho prístupu, nakoľko kým TWI pre anorganickú ortuť ustanovená EFSA je totožná s PTWI pre anorganickú ortuť ustanovenou Spoločným výborom expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JECFA), TWI pre metylortuť ustanovená EFSA je nižšia ako PTWI pre metylortuť ustanovenou JECFA, t.j. nižšia ako 1,6 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.hm. (FAO/WHO, 2004, FAO/WHO, 2007).

Pre charakterizáciu rizika **dietárnej expozície anorganickej ortuti** z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy sme použili ako skutočnú dávku priemerný a maximálny týždenný príjem Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy (upravené pre anorganickú ortuť) pri priemernej a vysokej spotrebe. Predpokladali sme expozíciu počas celých 6 mesiacov, preto neboli príjmy redukované expozičnými faktormi. V tabuľke č. 12 sú uvedené vypočítané hodnoty HI dietárnej expozície anorganickej ortuti pre priemerný týždenný príjem Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy (upravené pre anorganickú ortuť) pri priemernej a vysokej spotrebe.

Tabuľka č. 12 Odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície anorganickej ortuti pre priemerný týždenný príjem Hg z materského mlieka a dojčenskej výživy pri ich priemernej a vysokej spotrebe v Slovenskej republike

Zdroj	Cesta vstupu	TWI ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za	Priemerný týždenný príjem Hg	Priemerný týždenný príjem Hg	HI pre priemerný týždenný	HI pre priemerný týždenný

		týždeň)	($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe	($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) pri vysokej spotrebe	príjem Hg pri priemernej spotrebe	príjem Hg pri vysokej spotrebe
Materské mlieko	orálne	4	0,319	0,479	0,08	0,12
Dojčenská mliečna výživa	orálne	4	0,229	0,863	0,06	0,22

V tabuľke č. 13 sú uvedené vypočítané hodnoty HI dietárnej expozície anorganickej ortuti pre maximálny týždenný príjem Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy (upravené pre anorganickú ortuť) pri priemernej a vysokej spotrebe.

Tabuľka č. 13 Odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície anorganickej ortuti pre maximálny týždenný príjem Hg z materského mlieka a dojčenskej výživy pri ich priemernej a vysokej spotrebe v Slovenskej republike

Zdroj	Cesta vstupu	TWI ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň)	Maximálny týždenný príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe	Maximálny týždenný príjem Hg ($\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) pri vysokej spotrebe	HI pre maximálny týždenný príjem Hg pri priemernej spotrebe	HI pre maximálny týždenný príjem Hg pri vysokej spotrebe
Materské mlieko	orálne	4	1,61	2,415	0,40	0,60
Dojčenská mliečna výživa	orálne	4	0,413	0,62	0,10	0,16

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície anorganickej ortuti z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pre priemerný týždenný príjem Hg (upravené pre anorganickú ortuť) z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy neprekročilo pri priemernej a vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI v rozpätí 0,06 až 0,22**), t.j. priemerný príjem anorganickej Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pri priemernej a vysokej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície anorganickej ortuti z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pre maximálny týždenný príjem Hg (upravené pre anorganickú ortuť) z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy neprekročilo pri priemernej a vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI v rozpätí 0,40 až 0,60**), t.j. **maximálny príjem anorganickej Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pri priemernej a vysokej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Pre charakterizáciu rizika dietárnej expozície metylortuti z materského mlieka sme použili ako skutočnú dávku priemerný týždenný príjem Hg z materského mlieka pri priemernej a vysokej spotrebe (upravené pre metylortuť). Predpokladali sme expozíciu počas celých 6 mesiacov, preto neboli príjmy redukované expozičnými faktormi. Nakoľko vzorky dojčenskej mliečnej výživy boli analyzované na celkovú ortuť, pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu ortuti z dojčenskej mliečnej výživy bol použitý konzervatívny prístup, t.j. že v potravinách iných ako sú ryby, výrobky z rýb, plody mora a materské mlieko sa 100% celkovej ortuti považuje za anorganickú ortuť. Z uvedeného dôvodu dojčenská mliečna výživa nie je zahrnutá v tabuľke č. 14.

V tabuľke č. 14 sú uvedené vypočítané hodnoty HI dietárnej expozície metylortuti pre priemerný týždenný príjem Hg z materského mlieka (upravené pre metylortuť) pri priemernej a vysokej spotrebe.

Tabuľka č. 14 Odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície metylortuti pre priemerný týždenný príjem Hg z materského mlieka pri jeho priemernej a vysokej spotrebe v Slovenskej republike

Zdroj	Cesta vstupu	TWI (µg/kg tel.hm. za týždeň)	Priemerný týždenný príjem Hg (µg/kg tel.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe	Priemerný týždenný príjem Hg (µg/kg tel.hm. za týždeň) pri vysokej spotrebe	HI pre priemerný týždenný príjem Hg pri priemernej spotrebe	HI pre priemerný týždenný príjem Hg pri vysokej spotrebe
Materské mlieko	orálne	1,3	0,543	0,815	0,42	0,63

V tabuľke č. 15 sú uvedené vypočítané hodnoty HI dietárnej expozície metylortuti pre maximálny týždenný príjem Hg z materského mlieka (upravené pre metylotut') pri priemernej a vysokej spotrebe.

Tabuľka č. 15 Odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície metylortuti pre maximálny týždenný príjem Hg z materského mlieka pri jeho priemernej a vysokej spotrebe v Slovenskej republike

Zdroj	Cesta vstupu	TWI (µg/kg tel.hm. za týždeň)	Maximálny týždenný príjem Hg (µg/kg tel.hm. za týždeň) pri priemernej spotrebe	Maximálny týždenný príjem Hg (µg/kg tel.hm. za týždeň) pri vysokej spotrebe	HI pre maximálny týždenný príjem Hg pri priemernej spotrebe	HI pre maximálny týždenný príjem Hg pri vysokej spotrebe
Materské mlieko	orálne	1,3	2,741	4,112	2,11	3,16

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície metylortuti z materského mlieka pre maximálny týždenný príjem Hg (upravené pre metylortut') z materského mlieka prekročilo pri priemernej a vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI 2,11** pri priemernej spotrebe a **3,16** pri vysokej spotrebe), **t.j. maximálny príjem metylortuti z materského mlieka pri priemernej a vysokej spotrebe predstavuje potenciálne riziko nežiaducich toxických účinkov.** Pomer HI väčší ako 1,0 predstavuje potenciálne riziko, aj keď nie je možné povedať, pri akom pomere potenciálne riziko prechádza v skutočné riziko (Ursínyová, 2012).

Pokiaľ ide o kvalitatívne zhodnotenie kvantitatívneho odhadu nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti z materského mlieka, boli identifikované nasledovné zdroje neistoty vyplývajúce z použitých postupov kvantifikácie a s možným vplyvom na kvantifikáciu rizika v zmysle jeho nadhodnotenia, resp. podhodnotenia:

- použitie kvalifikovaného odhadu množstva skonzumovaného materského mlieka namiesto štatisticky reprezentatívnych reálnych hodnôt (nahodnotenie/podhodnotenie rizika),
- obsah Hg v materskom mlieku sa môže v priebehu laktácie meniť a pre účely tohto hodnotenia rizika boli použité vzorky materského mlieka odoberaného na 4. popôrodný deň (nahodnotenie/podhodnotenie rizika),

- materské mlieko pochádzalo od profesionálne neexponovaných matiek (podhodnotenie rizika),
- aplikácia konverzných faktorov pri prepočte celkovej ortute na anorganickú ortuť a metylortuť (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika),
- skreslenie vyplývajúce z nižšieho počtu vzoriek materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika),
- použitie maximálnej expozície, t.j. maximálny obsah Hg v materskom mlieku a dojčenskej výžive pri vysokej spotrebe mlieka (nadhodnotenie rizika),
- údaje o skutočnom obsahu Hg v materskom mlieku a dojčenskej mliečnej výžive pochádzajú z obdobia 1997-1999 (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika),
- neistota merania analytických výsledkov obsahu Hg použitých pre účely hodnotenia rizika (nadhodnotenie/podhodnotenie rizika),
- zohľadnenie len expozície z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy (podhodnotenie rizika).

Súhrnne je možné na základe uvedených neistôt predpokladať, že kvantitatívny odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti z materského mlieka a dietárnej expozície anorganickej ortuti z dojčenskej mliečnej výživy je konzervatívny a pravdepodobne nadhodnotený.

Odhad karcinogénneho rizika z dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti nebol uskutočnený, pretože v súčasnosti sa anorganická ortuť a metylortuť nepovažujú za dokázaný karcinogén pre človeka a nie je stanovený stanovený faktor smernice rizika (Oral Slope Factor).

ZÁVERY, diskusia a odporúčania

Pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu ortuti z potravín a pitnej vody Výskumný ústav potravinársky (VÚP) v Bratislave- Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok (Ing. Šalgovičová) prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (Odbor bezpečnosti potravín a výživy- Národný kontaktný bod EFSA) poskytol databázu obsahu Hg v 126 potravinových komoditách získanej z výsledkov laboratórnych analýz vzoriek potravín (vrátane základných potravinárskych surovín a nápojov) a pitnej vody, ktoré boli na území Slovenskej republiky odoberané v období rokov 2007 až 2014 v rámci čiastkového monitorovacieho systému- Cudzorodé látky v potravinách, konkrétne jeho časti Monitoring spotrebného koša. Vzorky analyzované na obsah ortuti sa odoberali z poľnohospodárskych podnikov, z podnikov potravinárskeho priemyslu, obchodnej siete i z domácností. Na odberoch vzoriek sa podieľali: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, NPPC - Výskumný ústav potravinársky v Bratislave a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Vzorky boli analyzované v akreditovaných laboratóriách uvedených inštitúcií.

Celkový počet vzoriek potravín v poskytnutej databáze je 12 122, z toho väčšina, t.j. 12 101 (99,83 %) pre celkovú ortuť, 7 (0,06 %) pre anorganickú ortuť a 14 vzoriek (0,11 %) pre metylortuť.

Vzhľadom nato, že väčšina vzoriek bola analyzovaná na celkovú ortuť (čo je bežné aj v kontexte Európskej únie), ale v roku 2012 EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) ustanovil zvlášť TWI pre anorganickú ortuť a TWI pre metylortuť (EFSA, 2012a), pre účely tohto hodnotenia rizika príjmu ortuti z potravín a pitnej vody bol použitý konzervatívny prístup prepočtu celkovej ortuti na anorganickú ortuť a metylortuť analogický s prístupom EFSA (EFSA, 2012a).

Najvyššie priemerné množstvá Hg v potravinách za obdobie rokov 2007-2014 sa nachádzali v zostupnom poradí v komoditách údené a sušené ryby a produkty mora (0,0308 mg/kg), sladkovodné ryby (0,0259 mg/kg), potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,0207 mg/kg) a pečivo bežné (0,0171 mg/kg).

Najvyššie maximálne množstvá Hg v potravinách za obdobie rokov 2007-2014 sa nachádzali v zostupnom poradí v komoditách potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,6188 mg/kg), sladkovodné ryby (0,1540 mg/kg), mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary (0,1263 mg/kg) a mäso iné (0,1244 mg/kg).

Príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa o hmotnosti 70 kg (EFSA, 2012b) bol vypočítaný na základe nameraných reálnych priemerných a maximálnych obsahov

Hg v potravinách a pitnej vode (celkovo v 126 sledovaných komoditách vrátane pitnej vody) pre anorganickú ortuť a na základe nameraných reálnych priemerných a maximálnych obsahov Hg v relevantných komoditách potravín, t.j. komoditách týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora (celkovo 7 komodít) pre metylortuť za obdobie rokov 2007-2014 a spotreby týchto komodít zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v roku 2006 v Slovenskej republike metódou HBS (Household Budget System).

Časové trendy týždenného príjmu Hg majú prevažne stabilný, resp. zostupný trend, ale v niektorých komoditách je prevažne zostupný trend nasledovaný vzostupom v posledných rokoch (napr. kuracie a bravčové mäso, mlieko so zníženým množstvom tuku, vajcia a jedlé oleje, jablká a pomaranče, sušené ovocie, suché semená, orechy a ryža).

Zo sledovaných komodít potravín a pitnej vody (t.j. 126 komodít pre ktoré sa v databáze nachádzali údaje) sa na priemernom týždennom príjme Hg z potravín a pitnej vody za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) najväčšou mierou podieľali v zostupnom poradí nasledovné komodity: pečivo bežné (0,0947 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň), voda (0,0195 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň), potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,0102 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) a ostatné mliečne výrobky (0,0086 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň).

Zo sledovaných komodít potravín a pitnej vody (t.j. 126 komodít pre ktoré sa v databáze nachádzali údaje) sa na maximálnom týždennom príjme Hg z potravín a pitnej vody za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) najväčšou mierou podieľali v zostupnom poradí nasledovné komodity: potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny (0,3034 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň), pečivo bežné (0,1874 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň), zemiaky (0,0780 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) a minerálne vody (0,0588 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň).

Výsledný sumárny priemerný týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) bol **0,262 $\mu\text{g}/\text{kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň.**

Výsledný sumárny maximálny týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) bol **1,212 $\mu\text{g}/\text{kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň.**

Výsledný sumárny priemerný týždenný príjem Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) bol porovnaný s výsledkami hodnotenia rizika z dietárnej expozície ortuti za obdobie rokov 1993-2004 (Zmetáková, Šalgovičová, 2006). Z porovnania vyplynulo, že v porovnaní s obdobím 1993-2004 (0,137 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel.hm. za týždeň) došlo k zvýšeniu

sumárneho týždenného priemerného príjmu Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa (0,262 µg/kg tel.hm. za týždeň) o 91,2 %.

Najväčšími zdrojmi príjmu Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre anorganickú ortuť) sú v zostupnom poradí cereálne výrobky (chlieb, pečivo, ryža, múka, cestoviny, iné výrobky z obilia) 0,119 µg/kg tel.hm. za týždeň, pitná voda 0,0213 µg/kg tel.hm. za týždeň, mlieko a mliečne výrobky 0,0186 µg/kg tel.hm. za týždeň a ryby, výrobky z rýb a plody mora 0,017 µg/kg tel.hm. za týždeň.

Výsledný sumárny priemerný týždenný príjem Hg z relevantných potravín (t.j. komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora- celkovo 7 komodít) pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre metylortuť) bol **0,0216 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň**.

Výsledný sumárny maximálny týždenný príjem Hg z relevantných potravín (t.j. komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora- celkovo 7 komodít) pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 (upravené pre metylortuť) bol **0.1136 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň**.

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície anorganickej ortuti pre sumárny priemerný a sumárny maximálny týždenný príjem Hg (upravené pre anorganickú ortuť) z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 neprekročilo hodnotu jedna (**HI=0,066** pre sumárny priemerný týždenný príjem Hg a **HI=0,303** pre sumárny maximálny týždenný príjem Hg), **t.j. priemerný a maximálny príjem anorganickej Hg z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície metylortuti pre sumárny priemerný a sumárny maximálny týždenný príjem Hg (upravené pre metylortuť) z komodít potravín týkajúcich sa rýb, výrobkov z rýb a plodov mora pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 neprekročilo hodnotu jedna (**HI=0,017** pre sumárny priemerný týždenný príjem Hg a **HI=0,087** pre sumárny maximálny týždenný príjem Hg), **t.j. priemerný a maximálny príjem metylortute z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007-2014 nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Odhad karcinogénneho rizika z dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti nebol uskutočnený, pretože v súčasnosti sa anorganická ortuť a metylortuť nepovažujú za dokázaný

karcinogén pre človeka a nie je stanovený stanovený faktor smernice rizika (Oral Slope Factor).

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície anorganickej ortuti z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pre priemerný týždenný príjem Hg (upravené pre anorganickú ortuť) z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy neprekročilo pri priemernej a vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI v rozpätí 0,06 až 0,22**), t.j. **priemerný príjem anorganickej Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pri priemernej aj vysokej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.** Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície metylortuti z materského mlieka pre priemerný týždenný príjem Hg (upravené pre metylortuť) z materského mlieka neprekročilo pri priemernej a vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI 0,42 pri priemernej spotrebe a 0,63 pri vysokej spotrebe**), t.j. **priemerný príjem metylortuti z materského mlieka pri priemernej a vysokej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície anorganickej ortuti z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pre maximálny týždenný príjem Hg (upravené pre anorganickú ortuť) z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy neprekročilo pri priemernej a vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI v rozpätí 0,40 až 0,60**), t.j. **maximálny príjem anorganickej Hg z materského mlieka a dojčenskej mliečnej výživy pri priemernej a vysokej spotrebe nepredstavuje žiadne významné riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Kvantitatívne stanovené nekarcinogénne riziko dietárnej expozície metylortuti z materského mlieka pre maximálny týždenný príjem Hg (upravené pre metylortuť) z materského mlieka prekročilo pri priemernej a vysokej spotrebe hodnotu jedna (**HI 2,11 pri priemernej spotrebe a 3,16 pri vysokej spotrebe**), t.j. **maximálny príjem metylortuti z materského mlieka pri priemernej a vysokej spotrebe predstavuje potenciálne riziko nežiaducich toxických účinkov.**

Súhrnne je možné na základe uvedených neistôt predpokladať, že kvantitatívny odhad nekarcinogénneho rizika dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti z potravín a pitnej vody, z dietárnej expozície anorganickej ortuti a metylortuti z materského mlieka a dietárnej expozície anorganickej ortuti z dojčenskej mliečnej výživy je konzervatívny a pravdepodobne nadhodnotený. Napriek tomu je potrebné vzhľadom na vzostupy zaznamenané v časových trendoch priemerného týždenného príjmu Hg z potravín v prípade niektorých potravinových komodít zamerať sa na ďalšie sledovanie trendov a analýzu

dôvodov vzostupu (metodika, druh analýzy, počet vzoriek alebo reálne zvýšenie). Vzhľadom na nižší počet vzoriek v niektorých komoditách v databáze VÚP odporúčame zvýšiť počet vzoriek v týchto komoditách (platí najmä pre základné potraviny) a takisto počet vzoriek analyzovaných na metylortuť z dôvodu zníženia neistoty z tohto dôvodu pri hodnotení rizika. Osobitne odporúčame sa zamerať na získavanie aktuálnejších údajov o obsahu anorganickej ortuti a metylortuti v materskom mlieku a o spotrebe materského mlieka. Pre účely hodnotenia rizika odporúčame vytvoriť novšie aktuálne údaje o spotrebe na základe údajov zo ŠÚ SR, ktoré budú vhodné na tento účel (v súčasnosti údaje novšie ako 2006 sú v hrubšom členení a nie sú vhodné pre odhad rizika).

LITERATÚRA

Abadin, H.G., Hibbs, B.F., Pohl, H.R., 1997. Breast-feeding exposure of infant to cadmium, lead and mercury: a public health viewpoint. *Toxicol. Ind. Health*, 13, 1997, 4, s. 495-517.

Bodiš, D., Rapant, S, 1999. *Geochemický atlas Slovenskej republiky*. Gs-SR. Bratislava, 1999.

Čurlík, J., Ševčík, P, 1999. *Geochemický atlas Slovenskej republiky*. Pôdy. Vyd. MŽP SR Bratislava, 1999, s. 99 (+ 83 ks mapy).

Čurlík, J., 2005. Geogénne a antropogénne zdroje kontaminácie pôdy na Slovensku a ich potenciálny negatívny vplyv na životné prostredie. *Mineralia Slovaca*, 37, 2005. s. 435-437

Dadová, J, 2014. Geochemická charakteristika ortuti (výskyt, ťažba, výroba, toxicita). In: http://sparc.fpv.umb.sk/kat/ken/akta/index.php?option=com_content&view=article&id=260:geochemicka-charakteristika-ortuti-vyskyt-aba-vyroba-toxicita&catid=42:prehadove-tudie&Itemid=35

EFSA (European Food Safety Authority), 2004. Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to mercury and methylmercury in food. *The EFSA Journal*, 34, 1-14.

EFSA (European Food Safety Authority), 2008. Mercury as undesirable substance in animal feed. Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain. *The EFSA Journal*, 654, 1-74.

EFSA (European Food Safety Authority), 2011. Evaluation of the FoodEx, the food classification system applied to the development of the EFSA Comprehensive European Food Consumption Database. *EFSA Journal*, 2011; 9(3):1970, 27 pp.

EFSA (European Food Safety Authority), 2012a. Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food. *The EFSA Journal*, 10(12):2985.

EFSA (European Food Safety Authority), 2012b. Guidance on selected default values to be used by the EFSA Scientific Committee, Scientific Panels and Units in the absence of actual

measured data. EFSA Journal 2012;10(3):2579. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2579. Available online: www.efsa.europa.eu

FAO/WHO (Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization), 1972. Evaluation of mercury, lead, cadmium and the food additives amaranth, diethylpyrocarbamate, and octyl gallate. World Health Organization, Geneva. WHO Food Additives Series, 4, 605-683.

FAO/WHO (Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization), 2004. Safety evaluation of certain food additives and contaminants. Methylmercury. WHO Food Additives Series, 52, 565-623.

FAO/WHO (Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization), 2007. Safety evaluation of certain food additives and contaminants. Methylmercury. WHO Food Additives Series, 58, 269-315.

FAO/WHO (Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization), 2011. Safety evaluation of certain food additives and contaminants. Methylmercury. WHO Food Additives Series, 63, 605-684.

Greenwood, N.N a Earnshaw, W.A, 1990. Chemie der Elemente. Würzburg, ISBN 3-527-26169-9, 1707 p.

Jensen, AA, 1991. Levels and trends of environmental chemicals in human milk. In: Jensen AA, Slorach SA, editors. Chemical contaminants in human milk. Boston, CRC Press Inc. 45-198.

Kafka, Z, Punčochářová, J, 2002. Těžké kovy v přírodě a jejich toxicita. Chemické listy, ISSN 1213-7103, 96, 611-617.

Kajiwara Y, Yasutake A, Adachi T, Hirayama K. 1996. Methylmercury transport across the placenta via neutral amino acid carrier. Arch Toxicol 70:310–314.

Kajiwara Y, Yasutake A, Hirayama K. 1997. Strain differences in methylmercury transport across the placenta. Bull Environ Contam Toxicol 59:783–787.

Kolář, L. 1988. Cesty k omezení vstupu těžkých kovů do zemědělské produkce. Seminář CSVTS Cizorodé látky v půdě a v rostlině, Tábor, 44-49.

Melicherčík a Melicherčíková, 2010. Vplyv prostredia a účinky látok na ľudský organizmus. UMB v Banskej Bystrici, 978-80-557-0005-2, 345 p.

Merva, M., Ďatelinka, I., Bobro, M., 1994. Vodní Hospodářství, 11-12, 1994. S. 54-56.

Nariadenie Komisie (ES) 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách. OJ L 364, 20.12.2006, s. 5-24.

Mokrzan EM, Kerper LE, Ballatori N, Clarkson, TW. 1995. Methylmercury-thiol uptake into cultured brain capillary endothelial cells on amino acid system L1. J Pharmacol Exp Ther 272:1277-1284.

Nariadenie Komisie (ES) č. 629/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách. OJ L 173, 3.7.2008, s. 6-9.

Pawlas N et al. 2013. Cadmium, mercury and lead in the blood of urban women in Croatia, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Slovenia, Sweden, China, Ecuador and Morocco. Int J Occup Med Environ Health. 2013 Mar;26(1):58-72. In: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23526195>

Projekt PHIME Public health impact of long-term, low level mixed element exposure in susceptible population strata (Vplyv dlhodobej expozície nízkym koncentráciám zmesi kovov na zdravie citlivých populačných skupín). Číslo kontraktu: FOOD - CT - 2006-016253. Gestor Regionálny úrad so sídlom v Banskej Bystrici. In: <http://www.vzbb.sk/sk/projekty/phime.php>

Polański a Smulikowski, 1978. Geochémia. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 607 p.

Reimann, C. a de Caritat, P, 1998. Chemical elements in the environment. Fact sheets for the geochemist and environmental scientist, Springer, Berlin, ISBN 3 540 63670 6, 314 p.

Reinhardt J., 1988. Public Health Dent. 48, 172.

SHMÚ, 2014. Slovenský hydrometeorologický ústav. Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečistení v Slovenskej republike.

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Mimoriadne vydanie OJ, 15/zv. 4.

Smernica Komisie 2003/40/EC z 16. mája 2003 ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd. OJ L 126, 22.5.2003, s.34.

Toman, R., Golian, J., Massányi, P.: Toxikológia potravín. Ochrana biodiverzity 60, SPU, FAPZ, Nitra, 2003, s. 25-27.

Ursínyová, M., Mašánová V., 2005. Cadmium, lead and mercury in human milk from Slovakia. Food Additives and Contaminants. June 2005; 22(6). 579-589.

Ursínyová, M., 2012. Hodnotenie rizika z expozície olovom z potravín v SR. In: <http://www.mpsr.sk/index.php?navID=525&navID2=525&sID=111&id=7079>

Ursínyová M. et al., 2012. The relation between human exposure to mercury and thyroid hormone status. Biol Trace Elem Res. 2012 Sep;148(3):281-91. doi: 10.1007/s12011-012-9382-0. Epub 2012 Mar 18.

US EPA, 1989. Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume I. Human Health Evaluation Manual (Part A). Interim Final. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, DC. EPA/540/1-89/002.

US-EPA (United States Environmental Protection Agency), 2007. Inorganic mercury. TEACH Chemical summary. Available from http://www.epa.gov/teach/chem_summ/mercury_org_summary.pdf.

Virčíková, E, Pálffy, P., 1997. Prehľad technológií zneškodňovania nebezpečných odpadov s obsahom arzenu, kadmia a ortuti. Aktuálne ekologické otázky E 97, Nebezpečné odpady. BIJO Slovensko, Košice 25. 3. 1997. 87-103.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 45/2005 Z.z.).

WHO Environmental Health Criteria 59, 1986. Principles for evaluating health risks from chemicals during infancy and early childhood: the need for special approach. World Health Organization, Geneva, 1986, 73 s.

WHO, 1991. Inorganic Mercury. Environmental Health Criteria 118. WHO. Geneva . 1991. WHO (World Health Organization), 1991. Inorganic mercury. Environmental Health criteria 118. Available from <http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc118.htm>.

Zmetáková Z., Šalgovičová D., 2006. Ortuť vo vybraných zložkách životného prostredia a v potravinách v obchodnej sieti na Slovensku. Priemyselná toxikológia 06. 26. Vedecká konferencia, Piešťany, 23.-25.5.2006, 10 s.

Zorkovský, V., 1972. Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie. Bratislava. Alfa, 1972. 451 s.

ZOZNAM SKRATIEK

CNS	centrálny nervový systém
CONTAM	panel EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci
EFSA	Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
HBS	household budget survey (spotrebný kôš)
Hg	ortuť
HI	hazard index
JECFA	Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (Spoločný výbor expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách)
LOD	limit detekcie
NMH	najvyššia medzná hodnota
NPM	najvyššie prípustné množstvo
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
OJ	Official Journal of the European Union (Úradný vestník Európskej únie)
PTWI	provisional tolerable weekly intake (dočasne tolerovateľný týždenný príjem)
RfD	reference dose (referenčná dávka)
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
ŠVPS SR	Štátna veterinárna a potravinová správa SR
t.hm.	telesná hmotnosť
TWI	tolerable weekly intake (tolerovateľný týždenný príjem)
US-EPA	United States Environmental Protection Agency (Agentúra Spojených štátov pre ochranu životného prostredia)
ÚVZ SR	Úrad verejného zdravotníctva SR
VÚP	Výskumný ústav potravinársky